

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Biblioteca Științifică

**BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
ÎN CONTEXTUL
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
ȘI A CUNOAȘTERII**

**MATERIALELE
COLLOQUIA PROFESSORUM
TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ**

**Ediția a 4-a
11 octombrie 2013**

***UNIVERSITY LIBRARY IN THE CONTEXT OF THE INFORMATION
SOCIETY AND KNOWLEDGE. COLLOQUIA PROFESSORUM
MATERIALS. TRADITION AND INNOVATION IN SCIENTIFIC
RESEARCH***

The 4rd Edition, 11 October 2013)

Bălți, 2013

CZU 027.7(082)

B 51

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

„Biblioteca universitară în contextul societății informaționale și a cunoașterii”, colloquia professorum (4 ; 2013 ; Bălți). Biblioteca universitară în contextul societății informaționale și a cunoașterii : Materialele colloquia professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, Ed. a 4-a, 11 oct. 2013 / coord. : Elena Harconița ; colegiul de red. : Lina Mihaluța, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop. tehnoed. : S. Ciobanu. – Bălți, 2013. – 98 p. – Bibliogr. la sfârșitul art.
Antetit. : Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți.
ISBN 978-9975-50-122-4.

Coordonator: Elena HARCONIȚA

Colegiul de redacție: Elena HARCONIȚA
Lina MIHALUȚA
Elena STRATAN

Rezumate în limba engleză: Valentina TOPALO

**Design/coperta/machetare/
tehnoedactare:** Silvia CIOBANU

© Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți, 2013

str. Pușkin, 38, Bălți, MD 3121 Republica Moldova tel/

fax: (0231) 52445

e-mail: libruniv@usb.md

web: <http://libruniv.usb.md>

blog: <http://bsubalti.wordpress.com>

Open LIBRARY: <http://openlibrary.org/people/librunivusb>

Calameo: <http://ru.calameo.com/publish/books/>

Issuu: <http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba>

ISBN: 978-9975-50-122-4

SUMAR

- Elena STRATAN**
Biblioteca universitară în sistemul comunicațiilor științifice și practice /
University Library system and applied scientific communications _____ 5
- SECȚIUNEA/THE SECTION:**
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SISTEMUL COMUNICAȚILOR ȘTIINȚIFICE / THE UNIVERSITY LIBRARY IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC COMMUNICATION
- Dr. Silvia GHINCULOV, Natalia CHERADI**
Dezvoltarea viabilă a serviciilor informaționale pentru educație și știință / Viable development information services for education and science _____ 7
- Ludmila CORGHENCI**
Dezvoltarea cunoașterii și gândirii divergente a studenților: intervenții ale bibliotecii universitare / The development of knowledge and the divergent thinking of students: intervention of university library _____ 13
- Valentina TOPALO**
Oportunitate modernă: săptămâni de Acces Deschis la Biblioteca universității bălțene / Modern opportunity: Open Access Week in Balti Scientific Library _____ 16
- Elena HARCONIȚA**
Repozitoriul USARB: conceptualizare și abordare practică / USARB Repository: conceptualization and a practical approach _____ 26
- Elena SCURTU, Maria FOTESCU**
Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Pavel Topală, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa / Application of bibliometrics indicators in assessment the value of researchers: Simion Băncilă, Pavel Topală, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa _____ 30
- Igor AFATIN, Tatiana PRIAN**
Estimarea site-ului Bibliotecii Științifice USARB - parte componentă a managementului calității / Assessment of USARB Scientific Library site as a part of quality management _____ 37

Silvia CIOBANU		
	Creșterea vizibilității USARB în infrastructura globală / <i>Increased visibility of the usarb in the global infrastructure</i>	49
SECȚIUNEA / THE SECTION:		
PRACTICI COMUNICAȚIONALE ÎN SERVICIILE BIBLIOTECARE / COMMUNICATIONAL PRACTICE IN LIBRARIAN SERVICES		
Lina MIHALUȚA		
	Buletinul electronic informativ <i>Achiziții recente:</i> feed-back 2012 - 2013 / <i>Recent Acquisitions Information Bulletin:</i> <i>feedback 2012 - 2013</i>	55
Anna NAGHERNEAC		
	Lunarul Licențiatului, Masterandului și Doctorandului în Biblioteca USARB / <i>The Licence's, Master's, PHD's Month</i> <i>in the Scientific Library of USARB</i>	61
Elena STRATAN		
	Blogul profesional - cartea de vizită a bibliotecarului secolului XXI / <i>Professional blog-visit card of librarian in the 21st century</i>	66
Adella CUCU		
	Blogurile Bibliotecii USARB: postări, accesări, comentarii / <i>USARB Library Blogs: posting, accessing, reviews</i>	70
Snejana ZADAINOV		
	Interacțiunea utilizatorului modern cu spațiul informațional / <i>The interaction of the user with the information environment</i>	80
SECVENȚE FOTO		89
AUTORII / AUTHORS		92

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SISTEMUL COMUNICAȚIILOR ȘTIINȚIFICE ȘI APLICATIVE

UNIVERSITY LIBRARY SYSTEM AND APPLIED SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

Demersul de cercetare al Bibliotecii în anul 2013 a evoluat în cadrul a 3 direcții: *Management participativ: principii și parctici. Integrare și formare profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca modernă pentru utilizatorii secolului XXI; Dezvoltarea resurselor informaționale: politici, particularități, experiențe / efecte. Rezultatele totale ale anului 2013 fiind: Studii sciento-bibliometrice – 12; Comunicări - 61; Articole - 72; Lucrări editate - 9; Resurse electronice – 33; Materiale promoționale – 17; Documente de transfer tehnologic – 7.*

Biblioteca a organizat 6 activități științifice de nivel național, inclusiv 3 ateliere profesionale în colaborare cu Ministerul Educației, Asociația Bibliotecarilor și Direcția de Învățământ, Tineret și Sport din mun. Bălți la care au participat peste 230 bibliotecari.

Cercetarea științifică bibliotecară s-a extins la nivel național, sincronizându-se cu Programul „Activității de cercetare fundamentală în cadrul Sistemului Național de Biblioteci al Republicii Moldova”, avînd menirea de a reliefa starea de lucruri în domeniul activității de cercetare științifică în Republica Moldova, a evidenția nucleul tare al cercetărilor de interes național și posibilitățile de colaborare în cercetări la nivel național, departamental sau local.

Bibliotecarii au activat în calitate de membri / redactori ai colegiilor de redacție ale revistelor științifice: *Confluente bibliologice* : rev. de biblioteconomie și științele inform. a Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alec Russo” [on-line]; *Bibliouniversitas@ABRM.md* : rev. bibliotecilor universitare din Republica Moldova [on-line] / Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secțiunea „Biblioteci Universitare”; *BiblioScientia* : rev. șt.-practică [on-line] / fondator : Bibl. Șt. Centrală „Andrei Lupan” a Acad. de Șt. a Moldovei; *InfoStand biblioteconomic* : Bul. de informare al Comis. ABRM "Standardizarea activității de bibl." / Bibl. Republicană Șt. Agricolă

Prezentul volum inserează textele comunicărilor prezentate la COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, ediția a IV-a, secțiunea *Biblioteca universitară în contextul Societății Informaționale și a Cunoașterii* desfășurat pe 11 octombrie 2013, moderator: Elena Harconița, directoarea Bibliotecii.

La eveniment au participat 45 de bibliotecari, inclusiv 10 reprezentanți de la Biblioteca Științifică ASEM, Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM, Biblioteca Republicană Științifică Agrară a UASM, Biblioteca Științifică a Universității Tehnice din R. Moldova, Biblioteca Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Camera Națională a Cărții.

Scopul conferinței: promovarea experiențelor reprezentative, elucidarea aspectelor inovaționale în bibliotecile universitare din Republica Moldova cu un impact deosebit de calitate și diversificare.

Dr. Silvia Ghinculov, directoarea Bibliotecii Științifice ASEM a decernat Diploma de Excelență Colectivului Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți pentru realizări remarcabile în asigurarea educației și științei, activitate prodigioasă în promovarea culturii, profesionalism avansat, contribuție în realizarea programelor și proiectelor de bibliotecă și colaborare îndelungată cu Biblioteca Științifică ASEM.

Conferința a inclus 13 comunicări în cadrul a două secțiuni: *Biblioteca universitară în sistemul comunicațiilor științifice* și *Practici comunicaționale în serviciile bibliotecare*.

Subiecte abordate: dezvoltarea viabilă a serviciilor informaționale; dezvoltarea cunoașterii și gândirii divergente a studenților; viitorul Bibliotecii Universitare și al Bibliotecarului universitar; săptămîni de OA la Biblioteca universității bălțene; Repozitoriul USARB; aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor; estimarea site-ului BȘ USARB; creșterea vizibilității USARB; Buletinul electronic informativ *Achiziții recente*; Lunarul Licențiatului, Masterandului, Doctorandului; blogul profesional; blogurile Bibliotecii USARB; interacțiunea utilizatorului modern cu spațiul informațional.

A fost organizată expoziția *Produsul științific editorial al Bibliotecii Științifice USARB*, cca 100 monografii, bio-bibliografii, ghiduri, dicționare, cataloage, lucrări didactice editate în anii 2000 - 2013 în colecțiile: *Bibliographia Universitas, Facultas Biography – USARB, Vestigia semper adora, Cultura informației, Doctori Honoris Causa, IN HONOREM, Personalități universitare bălțene, Universitari bălțeni, Scriitori universitari bălțeni, Promotori ai culturii, Profesionalizare, Biblioteca- 65, ABRM-20 de ani, Resurse electronice*.

Rezultatele activității științifice ale bibliotecarilor au fost aplicate în diversificarea serviciilor info-bibliotecare, relevanța și prestarea lor rapidă, prezentarea și promovarea experienței la reuniunile profesionale de nivel local, național și internațional, prin intermediul lucrărilor publicate, articolelor în revistele de specialitate, studiilor, inclusiv pe Internet.

*Elena STRATAN, șef serviciu Cercetare. Asistență de specialitate,
Biblioteca Științifică USARB*

**SECȚIUNEA / THE SECTION:
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SISTEMUL COMUNICAȚIILOR
ȘTIINȚIFICE / THE UNIVERSITY LIBRARY IN THE SYSTEM
OF SCIENTIFIC COMMUNICATION**

**DEZVOLTAREA VIABILĂ A SERVICIILOR INFORMAȚIONALE
PENTRU EDUCAȚIE ȘI ȘTIINȚĂ**

VIABLE DEVELOPMENT INFORMATION SERVICES
FOR EDUCATION AND SCIENCE

Dr. Silvia GHINCULOV, Natalia CHERADI

Abstract: *The Scientific Library of the Academy of Economic Studies is integrated in many international collaborative projects in cooperation with the University of Bergen, financed the Norwegian Embassy in Romania and the EURASIA Foundation, which aim orientation of the work of the institution's activity towards new technologies and quality standards. The projects were carried out: the library personnel training for the implementation of Institutional repositories and technology; evaluation of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies; trainings English language study for librarians from the Academy of Economic Studies.*

Key words: *international projects, economic education, information services, institutional repositories*

Rolul informației în lumea modernă este tot mai însemnat pentru societate în general, și pentru sectorul economic, în particular, acestea consumă o mare cantitate de informații, care devine un element esențial al progresului economic. Societatea modernă este caracterizată de intensificarea schimbului de informații, datorită impactului tehnologiilor informatice și comunicaționale care au determinat o schimbare și în sistemele educaționale. Axa de referență a constituit-o colaborarea internațională și schimbul de informații ca factori-cheie ai reușitei întregului demers de dezvoltare a învățământului.

Tehnologiile de Informare și Comunicare obligă bibliotecile să revizuiască unele scheme și să regăsească noi echilibre: între local și distanță între real și virtual, între consumator și producător. Creația, inovația și cercetarea se realizează în rețea care, împreună cu accesul liber la o cantitate importantă de informații, duce la o circulație rapidă a informației științifice.

Fără de profesioniști cu spirit creativ, capabili să implementeze și să dezvolte în bibliotecă noile tehnologii informaționale, este imposibil a constitui o bibliotecă a viitorului, a ieși la un nou nivel al deservirii informaționale.

Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice este integrată în mai multe proiecte de colaborare internațională care orientează activitatea instituției spre

noile tehnologii și standarde de calitate. În comunicarea noastră vom relata despre cooperarea Moldo-Română-Norvegiană în dezvoltarea serviciilor informaționale pentru învățământ și cercetare, care s-a intensificat în ultima perioadă.

Primul proiect „*Accesul Deschis în contextul învățământului superior economic din Republica Moldova*”, realizat în anul 2011, a fost finanțat de Ambasada Norvegiei în România și a fost destinat instruirii personalului bibliotecii pentru implementarea tehnologiei *Repozitorii Instituționale* (IR). Principalele obiective ale proiectului au fost axate pe evaluarea costurilor și soluțiilor software disponibile pentru IR, formularea strategiei pentru utilizarea metadatelor, sensibilizarea conducerii instituției și personalului academic în scopul de a spori implementarea modelelor Accesului Deschis la informația științifică.

Activitățile realizate în cadrul proiectului au abordat următoarele: studierea experienței internaționale în domeniul creării IR, instruirea personalului, organizarea conferinței finale cu genericul „Accesul Deschis la informație științifică în contextul învățământului economic din Republica Moldova” (24 septembrie 2011). Tema abordată în cadrul conferinței este indispensabilă procesului de gestionare a bibliotecii, oferind bibliotecarilor informații noi privind publicarea on-line și participarea activă a bibliotecii în procesul de comunicare științifică.

Al doilea proiect „*Cooperare Moldova&Norvegia*”, realizat în colaborare cu Universitatea din Bergen, a fost finanțat de Fundația EURASIA. Activitățile proiectului au prevăzut vizite bilaterale, evaluarea activității Bibliotecii Științifice ASEM și elaborarea unui proiect de dezvoltare a acesteia pentru anii 2013-2015. Vizita la Chișinău a fost realizată între 29 martie – 3 aprilie 2011 de către trei specialiști de la Universitatea din Bergen, Norvegia și unul de la Universitatea Transilvania din Brașov, România. Vizita de răspuns a avut loc între 16 - 20 mai 2011. Trebuie să remarcăm contribuția pe care profesorul universitar Angela Repanovici de la Universitatea Transilvania din Brașov și-o aduce la dezvoltarea relațiilor moldo-române-norvegiene prin promovarea noilor tehnologii privind asigurarea informațională a științei, realizată în cadrul instituțiilor info-documenare.

Proiectul „*Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova*”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, este realizat prin parteneriatul între Academia de Studii Economice și Universitatea din Bergen. Proiectul este axat pe inovarea educației în domeniul utilizării informațiilor. Aceste noi instrumente și metode nu pot fi înțelese și puse în aplicare în activitatea bibliotecii din cauza că fluxul principal de informații privind inovațiile este oferit în limba engleză, iar bibliotecarii nu sunt în măsură să înțeleagă cele mai bune practici străine. Sprijinul din partea programului EURASIA prevede organizarea cursurilor de studiere a limbii engleze pentru bibliotecarii de la ASEM. În continuare va fi studiată experiența Bibliotecii Universității din Bergen și implementate cele mai bune practici ale acestei instituții.

Obiectivele de bază ale proiectului:

- dezvoltarea organizațională, funcțională și tehnologică a bibliotecii compatibilă cu standardele internaționale;

- activarea proceselor de integrare și cooperare instituțională, națională și internațională în spațiul educațional și științific;
- punerea în aplicare a noilor modalități de colaborare profesională;
- satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor prin promovarea serviciilor inovatoare;
- punerea în aplicare a tehnologiei Repoziției instituționale;
- dezvoltarea abilităților informaționale (alfabetizare digitală sau Cultura Informației).

Proiectul are o echipă formată din două biblioteci universitare (ASEM și Universitatea din Bergen). Activitățile planificate în cadrul proiectului vor fi direcționate pentru a realiza scopurile și obiectivele pentru 2,5 ani și vor include șase categorii de utilizatori. Prima etapă va include crearea grupului de lucru și distribuirea sarcinilor, vor fi organizate cursuri pentru studierea limbii engleze pentru bibliotecari. La etapa a doua se va implementa tehnologia Repozițiilor Instituționale. A treia etapă presupune punerea în aplicare a cursului Cultura Informației pentru toate categoriile de utilizatori, bazată pe experiența Universității din Bergen.

Rezultate așteptate ale proiectului:

- internaționalizarea și modernizarea activității Bibliotecii Științifice ASEM;
- optimizarea calității serviciilor de informare pentru utilizatori;
- creșterea eficienței activității de educație economică și de cercetare pe baza cursului Cultura Informației și a Repoziției Instituționale;
- cunoașterea limbii engleze va spori nivelul profesional al personalului bibliotecii și va optimiza interacțiunea bibliotecar-utilizator;
- dezvoltarea de noi modalități de colaborare internațională.

Devine importantă fundamentarea activității care se va concentra pe înnoire și modernizare, pe dezvoltarea calității sistemului de informare și documentare.

Realizările proiectului până la momentul actual:

A fost creat site-ul proiectului pentru diseminarea rezultatelor <https://newinformationsservices.wordpress.com/>.

S-a realizat cercetarea „Perfecționarea în cultura informației pentru utilizatorii Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice din Moldova”, care s-a desfășurat în perioada ianuarie – martie 2013. Scopul studiului a fost de a identifica rolul bibliotecii în dezvoltarea abilităților în cultura informației ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și de a studia necesitățile de educare ale consumatorilor în noul context informațional. La sondaj au participat 1004 respondenți de la 6 facultăți. Chestionarul a fost aplicat la 20 specialități din ASEM. În calitate de instrument al cercetării a fost utilizată metoda anchetei în baza chestionarului on-line SurveyMonkey. Cercetarea a reliefat interesul sporit al utilizatorilor pentru repozițiile instituționale și pentru cursul Cultura Informației.

Studiul comparativ al softurilor destinate dezvoltării depozitelor digitale s-a axat pe platforme software depozite digitale, caracteristici, analiza comparativă și modele, scheme structurale (organigrame) utilizate pentru indexarea documentelor și regăsirea rapidă a informației într-un sistem integrat, analiza comparativă

a schemelor structurale, definirea algoritmului adecvat aplicației particulare din cadrul proiectului; analiza comparativă a sistemelor de depozitare. S-a decis crearea repozitoriului instituțional al ASEM pe baza platformei software DSpace.

Direcțiile de înnoire vizează mai multe aspecte în care este implicată biblioteca în arealul academic. Ideea principală pentru care se optează este extinderea accesului la informație, promovarea Accesului Deschis, organizarea repozitoriilor instituționale.

Accesul Deschis este o nouă mișcare ce se manifestă la nivel mondial, care luptă și sprijină circulația liberă, deschisă a informațiilor și ideilor. Susținerea accesului la informație și cunoaștere este realizată de mai multe inițiative internaționale. Acțiunile politice pentru sprijinirea OA au contribuit la apariția unei serii de declarații: Inițiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002), Declarația de la Bethesda privind Accesul Deschis la Publicații (2003), Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoștințe în domeniul Științei și Științelor Umanitare (2003). Pentru a asigura Accesul Deschis la literatura științifică în măsură egală, sînt susținute două strategii: autoarhivarea (repozitorii instituționale) și revistele pe bază de acces deschis (open access journals).

Ideea Accesului Deschis (Open Access-OA) s-a răspîndit larg în comunitatea științifică internațională. Cu toate acestea, promovarea Accesului Deschis în universități se confruntă cu dificultăți semnificative din cauza cunoașterii insuficiente a mișcării Accesului Deschis, a neîncrederii față de nivelul de calitate a informațiilor disponibile fără restricții pentru public.

Ce poate face în acest context biblioteca? Ea poate organiza arhive instituționale (repozitorii) și reviste cu acces deschis, poate convinge cercetătorii, cadrele didactice universitare de a participa la constituirea arhivelor instituționale, poate promova revistele cu acces deschis.

În cadrul proiectului, în toamna anului 2012 a fost realizată Campania de Advocacy pentru Accesul Deschis, care a cuprins următoarele evenimente: acțiunea „Întrebă-mă despre Accesul Deschis”, „Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis”, acțiunea „Eu susțin Accesul Deschis”, prezentări pentru studenți și masteranzi „Cunoștințele în era digitală. Politicile Accesului Deschis”, campania „Anti Plagiat”, prezentări pentru catedre „Managementul cunoștințelor: resurse educaționale și arhive digitale deschise”, concurs pentru studenți și masteranzi „Cum Accesul Deschis va facilita comunicarea științifică și universitară?”, dezbateri profesionale „Ce pot face bibliotecarii pentru a promova Accesul Deschis” s.a.

Pentru implementarea Accesului Deschis în ASEM, Biblioteca Științifică și-a propus și a realizat următoarele obiective: elaborarea politicii Accesului Deschis în ASEM, elaborarea regulamentului privind Repozitoriul instituțional ASEM, ședințe speciale (la catedre) cu autorii ASEM privind publicarea electronică a documentelor în repozitoriu instituțional, beneficiile utilizării și respectarea drepturilor de autor, crearea Repozitoriului Instituțional ASEM.

Biblioteca a elaborat două documente importante pentru a instituționaliza Accesul Deschis în ASEM. Primul document este „Politica instituțională a Academiei de Studii Economice din Moldova privind Accesul Deschis”, prin care recunoaștem

importanța strategică a Accesului Deschis la informație pentru diseminarea cunoștințelor științifice în spiritul promovat de inițiativele și declarațiile internaționale. ASEM este interesată de susținerea unei noi paradigme a Accesului Deschis cu scopul de a oferi mai multe beneficii pentru știință și societate. Publicațiile cercetătorilor vor avea o vizibilitate crescută, un impact și prestigiu mai mare în comunitatea științifică. Astfel, Academia de Studii Economice din Moldova se angajează să disemineze rezultatele cercetării finanțate din fonduri publice și din proiecte pe baza principiilor Accesului Deschis; să încurajeze cercetătorii să-și manifeste sprijinul pentru Accesul Deschis, publicând articole în reviste cu Acces Deschis și în repozitoriul instituțional ASEM.

Strategiile de bază se rezumă la următoarele:

- A implementa Accesul Deschis la publicațiile științifice, prin două modele complementare: Autoarhivarea în repozitoriul instituțional ASEM și publicarea revistelor ASEM în registrul internațional DOAJ (Directory of Open Access Journals).
- Politica prevede ca toate publicațiile științifice, elaborate în baza proiectelor de cercetare finanțate de stat și din granturi, să fie incluse în Repozitoriul Instituțional ASEM la data publicării sau în caz de embargo, nu mai târziu de șase luni de la publicare.
- Politica se va aplica la toate articolele Științifice publicate pe perioada în care autorul activează în cadrul ASEM, cu excepția publicațiilor realizate înainte de adoptarea acestei politici.
- Biblioteca Științifică va asigura funcționarea Repozitoriului Instituțional și va elabora un raport anual către Senat.
- Serviciul Știință va monitoriza asigurarea conformității prevederilor politicii cu interesele autorilor.

Al doilea document este „Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Repozitoriului Academiei de Studii Economice din Moldova”, care definește Repozitoriul instituțional, determină scopurile, principiile creării Repozitoriului ASEM, reglementează relația cu autorii articolelor științifice, identifică tipurile de materiale care sînt plasate în Repozitoriu, stabilește ordinea plasării publicațiilor în Repozitoriu, formulează interdicțiile de utilizare.

Realitatea în care existăm impune, ca un imperativ de bază, dinamismul accelerat și receptivitate sporită la schimbările ce se produc în toate sferele vieții, în special, în domeniul informației și comunicării. În aceste condiții crește enorm rolul bibliotecii în popularizarea cunoștințelor științifice prin diverse căi și metode. Formarea susținătorilor Accesului Deschis în rîndul utilizatorilor Bibliotecii Științifice ASEM (cercetători, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți) va îmbunătăți calitatea învățămîntului, va asigura un suport informațional eficient pentru cercetarea economică și va conduce, prin intermediul repozitoriului instituțional, la o mai mare transparență și promovare a ASEM în spațiul virtual de informare.

Exemplul oferit de ASEM va servi pentru a încuraja alte universități și centre de cercetare din Republica Moldova pentru a crea repozitorii instituționale. Proiectele

realizate în colaborare cu instituțiile de învățământ din România și Norvegia vor consolida poziția de învățământ superior din Moldova la nivel național și internațional, vor maximiza contribuția bibliotecilor și capacitatea lor de a media în mod eficient relația între utilizatorii și informațiile de care au nevoie. Rezultatele acestor colaborări vor constitui un cadru strategic pentru dezvoltarea durabilă a politicilor naționale privind accesul la informație. Acest lucru va contribui la calitatea educației, în special, în contextul schimbărilor în sistemul educațional al Republicii Moldova.

Resurse web:

1. *Ambasada Regatului Norvegiei în România* [online]. Disponibil: <http://www.norvegia.ro/>.
2. *Centrul Norvegian de Cooperare Internațională în Educație* [online]. Disponibil: <http://siu.no/eng>.
3. *Biblioteca Științifică a ASEM* [online]. Disponibil: <http://lib.ase.md/>.
4. *Biblioteca Universității din Bergen* [online]. Disponibil: <https://www.uib.no/ub/en>.
5. *EIFL-OA Moldova* [online]. Disponibil: <http://eifloamoldova.wordpress.com/>.
6. *Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior Universitatea din Bergen* [online]. Disponibil: <http://www.siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/BRICS-and-Eurasia/Eurasia>.
7. *Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”* [online]. Disponibil: <https://newinformationsservices.wordpress.com/>.

**DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII ȘI GÎNDIRII DIVERGENTE
A STUDENȚILOR: INTERVENȚII ALE BIBLIOTECII UNIVERSITARE**

THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE
AND THE DIVERGENT THINKING OF STUDENTS: INTERVENTION OF
UNIVERSITY LIBRARY

Ludmila CORGHENCI

***Abstract:** The article reflects the importance of the orientation of the educational system for training/development of divergent thinking of students. This requires certain tasks in university libraries, these hold an effective leverage - information cultural development through the course „The Base of Information Literacy”. Concrete experiences are described in the Informational and Library Science Department of ULIM.*

Key words: *divergent thinking, information culture, informational education.*

De ce trebuie să se implice bibliotecile universitare în formarea gândirii divergente?

Actualmente sistemul educațional este pus în fața unei serii de exigențe, care solicită reorientări organizaționale și de conținut. Este necesară o schimbare a mentalității comunităților academice și teritoriale privind contemplarea mediului înconjurător și mediului profesional. În acest sens este important de a pune accentul pe gândire, ca formă a inteligenței - cel mai important proces în instruirea studenților.

Este cunoscut rezultatul sistemului de învățământ actual - formarea unui potențial specialist cu un volum preponderent de informație factografică, cu un sistem de gândire convergentă, or, acestea împiedică lărgirea orizontului, ceea ce este nou și neașteptat în viață, în profesie).

Miza bunului profesionist e atitudinea creativă, care se fundamentează pe gândirea intelectuală preponderent divergentă, cu o doză mai mică de gândire convergentă. J. P. Guilford, fondatorul teoriei creativității, consideră gândirea divergentă ca fiind cel mai important ingredient al creativității.

În sprijinul afirmației că creativitatea se bazează pe gândirea divergentă - vin sintezele ce urmează, selectate în baza publicațiilor de specialitate (2, 3, 5). Gândirea divergentă se referă la ideea de „a descoperi direcții diferite ale unei probleme”. Gândirea divergentă este aptitudinea intelectuală de a genera creativ, cu fluentă și viteză, unele soluții multiple, originale, neobișnuite și diverse (5). Cele mai importante caracteristici ale gândirii divergente sînt: flexibilitatea mentală, originalitatea, fluentă și inventivitatea. Gândirea divergentă este exemplificată de bogăția ideilor și originalitatea acestora. Este incitant și atractiv mottoul gândirii divergente: „Totul este posibil”.

Conștientizarea și o înțelegerea acestor caracteristici și beneficii pot avea un impact profund și benefic asupra sistemul educațional.

Implicații DIB pentru formarea gândirii divergente. Conceptul Culturii Informației la ULIM

O pîrghie eficientă de implicare a bibliotecii universitare în formarea gândirii divergente este educația informațională, în mod deosebit, prin intermediul cursului specializat „Bazele culturii informației”. Semnificativ în acest sens este extrasul din Liniile Directorii IFLA: „Suplimentar la activitățile de gândire mai minore (memorarea și înțelegerea informației), cultura informației ar trebui să accentueze procesele de gândire complexă (aplicarea, sintetizarea și evaluarea informației) (3, p. 48).

Curriculumul universitar fiind revăzut, modificat, actualizat are drept urmare schimbarea destinului cursului „Bazele culturii informației”. Astfel, în anii 2012-2013 Departamentul Informațional Biblioteconomic a fost pus în situația de a revizui conceptul funcțional al cursului (cu implicația Consiliului Educațional ULIM).

Anul 2013 semnifică o nouă orientare conceptuală în dezvoltarea cursului, aceasta fiind fundamentată pe prevederile IFLA privind componentele culturii informației (4):

- ▶ accesarea informațiilor – utilizatorul trebuie să acceseze rațional și eficient informația;
- ▶ evaluarea informațiilor – utilizatorul trebuie să evalueze critic și competent informația;
- ▶ utilizarea informațiilor – utilizatorul trebuie să folosească în mod corect și creativ informația.

Axele conceptului culturii informației:

- ▶ *cadru logistic*: accentuarea importanței deținerii culturii informației, convertirea utilizatorilor privind indispensabilitatea deținerii cunoștințelor și abilităților de cultură a informației;
- ▶ *cadru de competență*: răspunde la întrebarea ce trebuie să învețe/să promoveze bibliotecarii pentru utilizatori (cunoștințe, deprinderi, abilități);
- ▶ *cadru „învață să înveți”*: pune accentul pe orientarea constructivistă a utilizatorilor, dezvoltarea proceselor de învățare;
- ▶ *cadru relevanței individuale/comunitare*: educația informațională este diferită pentru oameni/grupuri;
- ▶ *cadru impactului comunitar*: educația informațională este importantă pentru comunitate; nivelul de cultură a informației fiecărui individ afectează comunitatea/societatea, augmentează responsabilitatea socială (persoana informată este un membru activ al societății);
- ▶ *cadru relațional*: cultura informației relevă diferite moduri de interacțiune cu informația; formarea/dezvoltarea culturii informației trebuie să ofere posibilitatea de a dezvolta capacități mai complexe de înțelegere, cunoaștere.

Unul dintre rezultatele concrete de implementare a conceptului este elaborarea și aprobarea programei analitice a modului „Competențe antreprenoriale în traducere.

Tehnologii informaționale aplicate în limbi străine. Știința și cultura informării” (în parteneriat cu Facultatea de Litere). Autorii programei și titularii cursului: Ludmila Hometkovski, dr. în filologie; Stela Efros, master în economie; Ludmila Corghenci, bibliotecar categoria superioară.

Modulul include trei discipline: „Competențe antreprenoriale în traducere” (20 ore prelegeri; 10 ore seminare); „Tehnologii informaționale aplicate în limbi străine” (30 ore laborator); „Știința și cultura informației” (20 ore prelegeri; 10 ore practicum/seminare). Grup-țintă al modulului - studenții anului I, licență, specialitatea 223.1 Limbi moderne. Unitatea de curs „Știința și cultura informației” este orientată pentru promovarea cunoștințelor și a deprinderilor de orientare în fluxul informațional, de selectare operativă a informației, de utilizare corectă și eficientă a surselor de informare, de muncă intelectuală etc.

Metode de predare și învățare, utilizate în cadrul modulului: a) metode clasice (tradiționale) de transmitere și dobândire a cunoștințelor: expunere, problematizare, demonstrație, conversație, exercițiu, etc.); b) metode moderne: metoda proiectului, studiului de caz, metoda de simulare etc.; c) metode interactive de lucru în grup: jocul de rol, brainstorming, discuții și dezbateri; d) metode de studiu individual (lectura, documentarea, reflecția personală, observarea sistematică, experimentul); e) metode de consiliere și orientare etc.

Fiind o realizare a parteneriatului cu Facultatea de Litere, conceptul formării/dezvoltării CI și a culturii învățării este orientat după cum urmează:

- componenta Accesare – are prioritate în cadrul programului „Grija pentru Noii Utilizatori”, semestrul 1 al anului universitar (cunoașterea și formarea deprinderilor de accesare a resurselor informaționale)
- componentele Evaluare, Utilizare – constituie axa Campaniei „În sprijinul Absolventului ULIM”, a cursului modular „Știința și cultura informației”.

Referințe bibliografice:

1. CORGHENCI, Ludmila. Cultura informațională în contextul promovării învățării permanente și a incluziunii sociale. In: *Magazin bibliologic*. 2010, nr. 1/2, pp. 59-61.
2. GUȚU, Vladimir. Logica și structura activității de învățare. In: *Didactica pro....* 2013, nr. 5/6, pp. 20-24. ISSN 1810-6455.
3. LAU, Jesus. *Linii directoare privind cultura informației și instruirea de-a lungul întregii vieți* [on.line]. Chișinău, 2010. 64 p. ISBN 978-9975-4070-2-1 [accesat la 9 ian. 2014]. Disponibil: <http://www.abrm.md/files/public%5B02%5D.pdf>.
4. REPANOVICI, Angela. *Ghid de cultura informației*. București, 2012. 115 p. ISBN 978-973-85962-9-0.
5. TURCU, F. *Problematika gândirii în activitatea de învățare* [on-line] [accesat la 9 ian. 2014]. Disponibil: <http://www.consultanta-psihologica.com/problematika-gandirii-in-activitatea-de-invatare/>.

OPORTUNITATE MODERNĂ: SĂPTĂMÎNI DE ACCES DESCHIS ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITAȚII BĂLȚENE

MODERN OPPORTUNITY:
OPEN ACCESS WEEK IN BALTI SCIENTIFIC LIBRARY

Valentina TOPALO

Abstract: *From 2009, in the Scientific Library is provided Open Access Week to get to know the most important achievements in the world of access to electronic scientific information. The programs developed by the Open Access Week invites teachers staff, students, researchers, librarians to participate directly in the several sessions and events, taking note of the new electronic resources, other institutions experience in organizing open institutions and access electronic archives.*

Key words: *open access week, repositories, electronic archives, electronic resources.*

Odată cu apariția termenului Open Access asistăm la o redefinire a noțiunii de timp și spațiu științific, la o reînnoire a canalelor de comunicare în bibliotecile universitare. Astfel de schimbări inevitabile s-au petrecut mai pronunțat începând cu anul 2007. În domeniul lecturii, diseminării informației, în contextul apariției unor noi forme de conținut, schimbările se impuneau și trebuiau făcute rapid. Noțiunea de *Open Acces* a apărut ca ceva firesc, fiindcă informația științifică trebuie să circule, venind să întâmpine nevoile cercetătorului. „Știința nu are Patrie”, afirma fizicianul francez Louis Pasteur. Prin urmare, ea trebuie să fie publică, fără restricții, accesibilă tuturor. De produsul final al științei trebuie să beneficieze tot globul pământesc. „Înainte de orice, știința și arta aparțin lumii întregi, iar bariera naționalităților dispare în fața lor”, susținea Goethe. Secolul al 19-lea a dat naștere științei ca profesie, iar termenul „om de știință” este folosit pentru prima dată în anul 1833 de către savantul englez William Whewell. (<http://ro.wikipedia.org>)

Rădăcinile juridice și intelectuale ale Open Access în biblioteconomie.

Actualmente, cercetarea științifică are prevederi legale care determină comunitatea științifică să nu se abată de la bunele practici. Săptămîna cu Acces Deschis este un eveniment important aflat în al șaselea an de derulare. Acest concept este perceput de bibliotecarii universitari ca obligatoriu pentru calitatea cercetării, pentru asigurarea accesului către literatura de specialitate prin intermediul WWW, spațiul virtual științific fiind deja colonizat de Open Access.

Cum se poziționează Biblioteca Științifică în „mișcarea mondială Open Acces”?

- ▶ Elementul-cheie pentru realizarea acestei mișcări constă nu numai în politica cultural-științifică coerentă și activă a conducerii Bibliotecii Universitare, dar și în mecanisme biblioteconomice de coordonare, organizare și evaluare;

creșterea gradului de conștientizare a valorii Accesului Deschis și promovarea Accesului Deschis ca o nouă normă în învățămînt și cercetare.

- ▶ Produsul științific al cadrelor didactice e valorificat în Biblioteca Digitală, Catalogul Electronic, în colecțiile Bibliografii, biobibliografii on-line; Bibliographia universitas, în Biblioteca deschisă *Open Library*, pe platforme Internaționale de publicații *Issuu* și *Calameo*, prin activitatea de creare a Repozitorului USARB.
- ▶ Se restructurează permanent conținutul cursului *Cultura Informației* în corespundere cu cerințele ariei de baze de date și noului mediu electronic; s-a introdus un nou capitol special despre Accesul Deschis; se promovează instrumentele oferite de mișcarea *Acces Deschis* în rîndul comunității academice; se utilizează resursele: *OpenDOAR*, *The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR*, *DOAB - Directory of Open Access Books - Repertoriul monografiilor în acces deschis, lansat în aprilie 2012*, *ROAR - Registry of Open Access Repositories - Repertoriul Depozitelor în Acces Deschis*, *DOAJ - Directory of Open Access Journals - Repertoriul Revistelor în Acces Deschis*.

Pagina web a BȘ USARB este utilizată intens în activitatea de învățare, cercetare, se extind serviciile oferite utilizatorilor prin Consorțiul REM, dar și prin relații de colaborare cu alte biblioteci din țară și din străinătate (Bazele de date eIFL conțin în general: 3 248 reviste, ziare, buletine de știri full-text; 1 305 broșuri, ghiduri și altă literatură de referință în regim full-text, Baza se completează în permanență cu alte ediții noi, *Biblioteca electronică a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei*);

- Bibliotecarii se implică activ într-o serie de manifestări științifice locale, naționale și internaționale, devenind mai vizibili în comunitate, avînd o contribuție mai mare în activitățile de învățare și cercetare.
- Au fost elaborate Programele pentru *Săptămîna Accesului Deschis*, care aduc eficiență, realizînd noi servicii, prezentînd noi produse științifice de înaltă calitate. Prin aceste programe Biblioteca oferă acces la un număr mai mare de resurse științifice, care aduc plusvaloare vieții științifice, educaționale, culturale a comunității academice pe care o deservește.
- S-a dezvoltat un parteneriat eficient cu Departamentul de Știință al Universității și se sprijină curricula și inițiativele Universității în diverse proiecte și programe de cercetare.

Informație și Cunoaștere.

Săptămîna Accesului Deschis la Biblioteca Științifică este un eveniment care s-a manifestat prin acțiuni de promovare a Accesului Deschis, de valorificare a resurselor științifice și culturale, utilizînd forme, metode noi de lucru și de acces la informații. Au fost realizate un șir de manifestări de promovare prin intermediul Website-ului Bibliotecii Științifice Universitare și Blogurilor Bibliotecii, rețelelor de socializare: Facebook, Isuu, Google+ etc. Ambientul științific creat în luna octombrie este oglinda care ne reflectă așa cum sîntem, în timp ce mediul virtual este ecranul pe care proiectăm așa cum ne dorim să fim. Numai în luna octombrie website-ul a fost vizitat de 23 685 ori, iar pe parcursul anului s-au înregistrat 120 670 vizite.

În topul vizitelor este revista LIMBAJ ȘI CONTEXT.

De pe site-ul Bibliotecii s-au făcut trimeri la blogul <http://oarm.blog2x2.net/>. Bibliotecarii au realizat un POSTER pentru a ilustra faptul că studierea presupune accesul activ la resursele informaționale, că Biblioteca este cea care prin colecțiile bogate dă capacității de cunoaștere, abordare și vigoare, căci știința nu se face doar cu exerciții și aplicații, ci mai ales, cu imaginație. Pentru a o stimula, trebuie ca fiecare utilizator-cercetător să pătrundă acolo unde intuiția naște ecuația, ca răspuns la aceeași eternă întrebare. Marele poet Arghezi scria că, degeaba încercăm să explicăm cum ne funcționează mintea încît reușim să descoperim noutatea, deoarece „Gîndirea vine de la sine, pe căi ascunse și senine”.

Bibliotecarii au asigurat circulația fluxului informațional, punînd știința locală la curent și în contact cu tot ceea ce se întîmplă notabil în lume într-un domeniu sau altul. Astfel, știința și cultura au fost ferite de izolare, de acel atît de păgubitor și periculos „n-am idee / nu cunosc”.

Săptămîna Accesului Deschis este un segment important de muncă și de identificare a oportunităților viitoare. E nevoie de alte modalități de a satisface cerințele cercetătorilor, de a aduce Săptămîna Accesului Deschis în comunitatea academică.

În anii 2007-2012, utilizatorii de la 8 facultăți au fost principalii actori ai prezentărilor, seminarelor, lecțiilor publice, ședințelor de catedre cu prezentări ample de baze de date, care s-au regăsit în tematica generală a manifestărilor științifice și culturale. Acestea au fost grupate sub generice pentru diverse preocupări științifice. Programele s-au desfășurat cu interes și intensitate.

Anii 2007-2012

În cadrul Senatului Universității, *Ședința Consiliului Administrativ al Universității* Elena Harconița, directoarea Bibliotecii Științifice, a prezentat Raportul privind activitatea Bibliotecii Științifice: „Biblioteca Științifică în sprijinul activității didactice și de cercetare științifică”; informații despre Mișcarea Accesului Deschis, importanța promovării Accesului Deschis în Universitate, aderarea cadrelor didactice la Mișcarea Accesului deschis prin publicarea în reviste cu acces deschis, încurajarea cercetătorilor spre a-și manifesta sprijinul pentru Accesul Deschis, publicând articole în reviste cu Acces Deschis și în repozitoriul instituțional, conștientizarea necesității și importanței repozitoriului cu acces deschis instituțional, lansarea propunerii de creare a Repozitoriului științific universitar bălțean.

Pe marginea acestui subiect s-au organizat conferințe științifice internaționale, seminare informative, expoziții tradiționale și on-line, după cum urmează:

- ▶ „*Abordarea prin competențe a formării universitare: probleme, soluții, perspective*”, activitate consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat „Alecă Russo” din Bălți de către Elena Harconița, directoarea Bibliotecii Științifice în periplul bibliografic „*Spre o Europă comună a cunoașterii*”;
- ▶ „Realizarea Strategiei de asistență pentru Moldova (2005 - 2008) și Strategia de asistență (2009 - 2012). Programul de asistență al Bancii Mondiale și dezvoltarea economică a Moldovei” - dr. Melanie Marlett, director al Băncii Mondiale pentru Moldova;
- ▶ „Noile oportunități în utilizarea bazelor de date EBSCO”- Andrei Socolov, reprezentantul Companiei EBSCO Publishing; urmat de aplicații practice privind noile oportunități ale bazei de date EBSCO <http://search.EBSCOhost.com>, la care este asigurat accesul din anul 2001, datorită participării în Consorțiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM);
- ▶ Prezentări ale bazelor de date științifice la care are acces Biblioteca;
- ▶ Baze de date juridice: HeinOnline colecțiile pe care le include (Law Journal Library, European Center for Minority Issues, Legal Classics Library);
- ▶ Baze de date științifice la care are acces Biblioteca: REM, Gale, General OneFile, Global Issues in Context, Student Resources in Context, Integrum World Wide, BioONE, SAGE Research Methods Online, Royal Society Journals and Archive, Cambridge Journals;
- ▶ Biblioteca electronică a Tezelor de doctor depozitate la Biblioteca de Stat a Rusiei;
- ▶ Produsul științific al cadrelor didactice și al bibliotecarilor de la Universitatea din Bălți în Biblioteca deschisă *Open Library*;

- ▶ Depozitul Instituțional universitar ORA USARB ca un instrument de comunicare științifică și de acces deschis la rezultatele cercetărilor;
- ▶ Biblioteca Digitală - depozitarea rezultatelor de cercetare a Universitarilor bălțeni în anii 2010, 2011, 2012;
- ▶ Arhive Electronice Deschise în cadrul cursului Bazele Culturii Informației;
- ▶ Bazele de date pentru studii și cercetări: EBSCO, JDP, AUF;
- ▶ Prezentarea site-ului EIFL-OA <http://www.eifl.net/oa-events>, blogului Săptămînii OA <http://www.openaccessweek.org/> blogului <http://eiffoamoldova.wordpress.com>, pagina Facebook a Conferinței a 10-a OA de la Berlin [http://www.facebook.com/Berlin10South Africa](http://www.facebook.com/Berlin10SouthAfrica); Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoaștere în Științe Exacte și Științe Umane”, document fundamental în ceea ce privește accesul deschis;
- ▶ Trecerea în revistă a lucrărilor bibliografice elaborate de bibliotecarii universitari;
- ▶ Lansarea revistei electronice a bibliotecilor universitare din RM BIBLIOUNIVERSITAS@md;
- ▶ Promovarea produsului științific al cadrelor didactice de la Facultatea Științe ale Educației și Arte în Biblioteca Digitală, Catalogul Electronic, în colecțiile Bibliografii, biobibliografii on-line;
- ▶ Facilitățile site-ului Bibliotecii: Buletinul informativ bibliographic / Achiziții recente;
- ▶ Prezentarea revistelor editate de Universitate și Bibliotecă expuse on-line pe site-ul Bibliotecii <http://libruniv.usb.md>;
- ▶ Parteneri internaționali: prezentarea platformei științifice on-line - EUBookshop. EUBookshop www.bookshop.eu – librărie virtuală care oferă acces la 700 000 de publicații oficiale ale Uniunii Europene. Oficiul pentru Publicații pune la dispoziție diverse servicii on-line și oferă acces la toate publicațiile UE, inclusiv la cercetare și dezvoltare în UE (CORDIS);
- ▶ Colecția Băncii Mondiale, bazele de date World Bank e-Library www.elibrary.worldbank.org - biblioteca electronică a Băncii Mondiale propune accesul on-line la o colecție de circa 6 000 de cărți, reviste, rapoarte etc. eLibrary este conceput pentru a satisface nevoile comunității academice.

Seminare informative pentru cadre didactice în cadrul ședințelor de catedre:

- ▶ Accesul la bazele de date naționale și internaționale în susținerea cercetărilor științifice.

Seminare instructive:

- ▶ Metodologia cercetării științifice;
- ▶ Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare: SM ISO 690: 2012 Informare și Documentare;
- ▶ Ghidului practic Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare; prezentarea corectă a referințelor biblio-

grafice și citarea resurselor de informare în lucrările de licență / master - Pagina Cercetătorului.

Expoziții tradiționale și on-line:

- ▶ Contribuțiile Științifice ale Corpului Didactic și Bibliotecarilor (2010, 2011, 2012);
- ▶ Jorge Mario Pedro Vargas Llosa - Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, anul 2010;
- ▶ Citește despre Acces Deschis;
- ▶ Cercetări globale prin Internet (EBSCO, JDP);
- ▶ Publicații științifice în Open Access din baze de date EUBOOKSHOP, ONU/ Banca Mondială;
- ▶ Vezi ce s-a făcut până acum în domeniul Tău de interes în EBSCO;

- ▶ Achizițiile recente în domeniul Muzică, inclusiv pe Calameo etc.;
- ▶ Flash mob: Inaugurarea Săptămîinii Accesului Deschis;
- ▶ Informarea personalizată (prin e-mail) a cercetătorilor despre Accesul Deschis la Informație, distribuirea posterelor / flyerelor – Open Acces, Resurse științifice on-line, bloguri - pe panourile informaționale ale Universității;
- ▶ Editarea / derularea video-clip-ului *Săptămîna Accesului Deschis 2012 la Biblioteca Științifică*;
- ▶ Elaborarea / publicarea Comunicatului de presă despre eveniment pe site, blogurile Bibliotecii, blogul Filialei BIN, rețelele de socializare: Facebook, Twitter, Delicious, Slideshare, Google+, Pinterest;
- ▶ Beneficiile Accesului Deschis pentru comunitatea academică și de cercetare: cadre didactice, studenți, manageri administratori - discuții.

Concluzii:

Ca rezultat al organizării acestor Săptămîni, constatăm că în anii 2011, 2012 universitatea bălțeană a avut 2 publicații indexate de ISI *Limbaș și Context, Gloto-didactica*, procentul de citări înregistrate de aceste lucrări fiind de cca 50 % din totalul citărilor obținute de publicațiile cu autori bălțeni în domeniul științelor filologice. Reiese că acest domeniu este cel mai productiv, cu mai multe articole citate, s-au publicat un număr de articole în reviste cu factor sporit de impact asupra cititorului. Revistele au fost acreditate de către Academia de Științe a Moldovei, **Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare** și încadrată în categoria C+.

O analiză bazată pe SCImago Journal & Country Rank arată că Universitatea bălțeană în acești ani s-a situat pe poziția 9 959 în 2011, 2012 – 6 849 din țările analizate, grație și acestor publicații științifice.

Tot ce s-a realizat pînă în prezent confirmă importanța tot mai mare a Săptămîinii Accesul Deschis. Considerăm că programele răspund intereselor și preocupărilor unui anume cerc de vizitatori. Iată de ce utilizatorii universitari nu trebuie să rateze șansa de a vizualiza, de a se informa și a vedea dovezi de inițiere și constituire a științei mondiale, inclusiv și a celei moldovenești, rodul muncii unor minți luminate care influențează nu doar știința modernă universală, ci și cea din Republica Moldova.

Bibliografie:

1. *Biblioteca Științifică a USARB* [on-line] [accesat la 7.11 2013]. Disponibil: <http://libruniv.usb.md/>.
2. *EIFL-OA Moldova* [on-line]. [accesat la 8.11 2013]. Disponibil: <http://eifloamoldova.wordpress.com/>.
3. ȚURCAN, Nelly. *Comunicarea științifică în contextul accesului deschis la informație*. Ch.: CEP USM, 2012. 324 p. ISBN 978-9975-71-253-1

**REPOZITORIUL USARB:
CONCEPTUALIZARE ȘI ABORDARE PRACTICĂ**

USARB REPOSITORY: CONCEPTUALIZATION
AND A PRACTICAL APPROACH

Elena HARCONIȚA

Abstract: *The article deals with the politics of Open Access in University Library, the creation of ORA of the USARB. ORA - OPEN RESEARCH ARCHIVE of scientific documents, educational and regulations were developed by teachers and librarians of „Alecu Russo” State University of Bălți. The structure of the Archive were elaborated on DSpace platform, and includes Institutional Collections, the Scientific Library collections, USARB Faculties, USARB history and management. The documents placed in a Repository is based on the Regulation on Organization and Operation of Institutional Repository ORA - USARB, approved by University Senate meeting.*

Key words: *Open Access, repository, research, image*

În august 2013, la Congresul din Singapore, Biroul Executiv IFLA a aprobat Declarația IFLA privind bibliotecile și dezvoltarea. Potrivit acestei Declarații, accesul la informație este un drept fundamental al omului care poate sparge ciclul sărăciei și susține dezvoltarea. Toate bibliotecile au un rol unic în societate - de a fi parteneri importanți pentru dezvoltare atât prin promovarea accesului la informație în toate formatele, cât și prin oferirea serviciilor și programelor adecvate societății care corespund necesităților de informare într-o societate complexă în continuă schimbare.

Așa cum Națiunile Unite activează în vederea creării unui cadru care să ghideze dezvoltarea mondială, IFLA cheamă toți factorii de decizie să recunoască că, în orice parte a lumii, bibliotecile pot fi mecanisme de nădejde pentru sprijinirea programelor de dezvoltare. IFLA afirmă că bibliotecile oferă posibilități pentru toți, ajută oamenii să se dezvolte individual, oferă acces la cunoștințele din întreaga lume, oferă asistență calificată și sînt parte a unei societăți complexe. Prin urmare, IFLA îndeamnă factorii de decizie politică și factorii antrenați în activitatea practică de dezvoltare să folosească aceste resurse importante și să se asigure că orice agendă de dezvoltare recunoaște rolul accesului la informație ca element fundamental care sprijină dezvoltarea, recunoaște rolul bibliotecii și al bibliotecarului ca agenți ai dezvoltării și susțin dezvoltarea prin promovarea rețelelor, a resurselor informaționale și umane, precum sînt bibliotecile. (<http://www.ifla.org/node/7982>).

În toate timpurile literatura științifică a constituit un element vital în dezvoltarea procesului științific și de cercetare. Astăzi, publicarea electronică a rezultatelor cercetărilor oferă oportunitatea de a împărtăși ideile și cunoștințele comunității științifice și publicului larg în mod liber. Aceasta se poate realiza în universități prin

crearea de repozitorii digitale instituționale. Ele pot deveni instrumente majore în dezvoltarea și asigurarea unei infrastructuri de cercetare prin oferirea accesului deschis la documentele științifice și metodice. Prin utilizarea tehnologiilor moderne, repozitoriile sînt capabile să asigure un nou nivel al comunicării științifice, să contribuie la formarea și menținerea imaginii universităților.

Ernest Abadal Falgueras, profesor în cadrul Facultății de Biblioteconomie și Documentare a Universității din Barcelona în lucrarea „Acces deschis la știință” prezintă principalele instrumente și resurse de acces deschis la cunoaștere existente, sintetizînd tot ceea ce reprezintă accesul deschis la știință:

- în ce constă accesul deschis la știință și care sînt beneficiile lui;
- schimbările pe care le presupune accesul deschis în cadrul sistemului de comunicare științifică;
- principalele neînțelegeri sau confuzii cu privire la accesul deschis;
- caracteristicile revistelor științifice disponibile în acces deschis;
- semnificația depozitelor digitale instituționale și funcția lor;
- politicile existente pentru facilitarea modelului de acces deschis;
- perspectivele accesului deschis pe termen scurt și mediu.

Falgueras a reușit să clarifice și să combată toate cele 7 confuzii care ar susține că: accesul deschis își propune eliminarea evaluării (peer review), revistele din acces deschis nu sînt de calitate și nu pot fi susținute din punct de vedere economic; depozitele digitale instituționale conțin materiale de slabă calitate și nu au vizibilitate; accesul deschis este o modalitate de a evita drepturile de autor; oamenii de știință nu sînt interesați și nici motivați să publice în acces deschis; nu există interes din partea instituțiilor pentru a promova accesul deschis; accesul deschis are o prezență reziduală în comunicarea științifică.

Biblioteca Științifică a Universității bălțene împreună cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și alături de alte instituții similare recunosc importanța strategică a Accesului Deschis la informație pentru diseminarea cunoștințelor științifice în spiritul promovat de *Inițiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002)*; *Declarația de la Bethesda privind Accesul Deschis la Publicații (2003)*; *Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoștințe în domeniul Științei și Științelor Umanitare (2003)*; *Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (2004)*; *Recomandările UE (Petiția, 2007)*; *Principii obligatorii privind accesul public la rezultatele cercetărilor finanțate de Consiliul European de Cercetare (European Research Council) (2008)*; *Proiectul-pilot al Comisiei Europene (Science in Society) în Programul Cadru pentru Cercetare (PC7) (din 2008)*.

În contextul mișcării globale Acces Deschis la informație, în anul 2012, Biblioteca a inițiat Proiectul **Repozitoriului instituțional**, care a avut drept scop promovarea imaginii și vizibilității produsului științific al cercetătorilor USARB prin expunerea lucrărilor în Acces Deschis. A fost elaborat conceptul, etapele de implementare, pregătirea pachetului de documente normative privind publicarea autorilor în acces deschis.

Eliminarea barierelor de acces la publicațiile științifice realizate în cadrul USARB va pune fundamentele pentru o comunicare științifică eficientă, va îmbogăți educația și va oferi o vizibilitate mai mare și măsurabilă a activității de cercetare.

În cadrul Săptămânii Accesul Deschis: Redefinirea impactului (21-27 octombrie 2013) la ședința Senatului Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți a fost prezentată versiunea demo a Repozitoriului Instituțional ORA (Open Research Archive) – USARB, profesorii fiind îndemnați să publice pe Calea verde – în Repozitoriul Instituțional și Calea de Aur - revistele cu acces deschis, în primul rind în *Limbaj și Context*; *Glottodidactica*, reviste universitare bălțene, care deja sînt incluse în DOAJ. Utilizarea acestor două strategii va influența creșterea elementelor scientometrice ce caracterizează producția științifică a Republicii Moldova.

Astfel, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți se va angaja să disemineze rezultatele cercetării finanțate din fonduri publice și din proiecte pe baza principiilor Accesului Deschis, să încurajeze cercetătorii să-și manifeste sprijinul pentru Accesul Deschis, publicînd articole în reviste cu Acces Deschis și în repozitoriul instituțional ORA - USARB.

The screenshot displays the ORA USARB website. At the top, there is a navigation bar with the text "BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI". Below this, there is a search bar and a list of news items. A yellow arrow points to the "ORA USARB" logo, which is part of the "BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ" header. The news items include dates and titles, such as "12 decembrie, 2013: O nouă donatie de carte din cadrul Proiectului Parteneriatul" and "18 decembrie, 2013: Ziar Internațional a Drepturilor Omului la Biblioteca Științifică".

Repozitoriul ORA - USARB este o arhivă electronică a documentelor științifice, educaționale, de reglementare, elaborate de către cadrele didactice și bibliotecarii USARB, precum și de alte persoane care au publicat materiale și la alte edituri, dar au transmis USARB-ului dreptul de a le plasa pe internet. Adresa Repoziatoriului pe internet: <http://libruniv.usb.md:8080/jspui/>.

Obiectivele arhivei digitale sînt:

- să asigure o modalitate și un loc pentru depozitarea centralizată pe termen lung a lucrărilor cu text integral în format electronic;
- să contribuie la promovarea imaginii USARB și la creșterea vizibilității USARB pe Internet prin prezentarea producției științifice proprii în rețeaua globală;
- să sporească numărul de citări a publicațiilor cercetărilor din cadrul USARB prin asigurarea accesului liber la ele pe Internet;
- să creeze un sistem viabil și accesibil de evidență și de control al numărului de publicații pe Facultăți, catedre și a angajaților în parte; creșterea prestigiului publicațiilor USARB – revistele *Artă și Educație artistică*, *Fizică și tehnică*, *Revista Tehnocopia*, *Limbaș și context*, *Glottodidactica*, *NRF*, *Semn*, *Confluente bibliologice*.

The screenshot shows the DSpace repository interface. At the top, there is a search bar and navigation links. The main content area displays the following information:

Please use this identifier to cite or link to this item: <http://hdl.handle.net/123456789/354>

Название: Bazele culturii informaționale : curs universitar
Ключевые слова: cultura informației
 curs universitar

Issue Date: 2007

Издатель: Biblioteca Științifică

Библиографическое описание: Bazele culturii informaționale : curs universitar / ABRM ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Electronică și Informatică ; Bibl. Șt. ; dir. E. Harconița, coord. șt. : V. Cabac, V. Guțan ; colegiul de red. : E. Harconița, D. Caduc, E. Stratan, E. Sourtu, S. Ciobanu (cop./design) ; – Bălți : Presa univ. Bălțeană, 2007. – 160 p.

Краткий обзор (реферат): Apariția acestei publicații a fost susținută de Centrul de Resurse pentru Absolvenți, Ambasada SUA în Moldova, în cadrul Programului de granturi mici pentru absolvenți. Lucrarea înserează informații privind promovarea cursului Bazele Culturii Informației la Universitatea Bălțeană, eforturile Universității și a Bibliotecii în pregătirea viitorilor specialiști pentru utilizarea eficientă a informației.

URI: http://libruniv.usb.md:8080/jspui/text?dsu:base_cult_inf.pdf

ISSN: 978-9975-50-002-9

Appears in Collections: [Cultura informației](#)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
baz_cult_inf.pdf		1,38 MB	Adobe PDF View/Open

[Show Full Item Record](#)

[View Statistics](#)

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Repozitoriul este creat în baza software-ului DSpace, dezvoltat de Universitatea Southampton, utilizând protocolul OAI-PMH (Open Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Accesul Deschis nu anulează drepturile de autor. Drepturile morale ale autorului nu sînt alienabile și se păstrează după autor, indiferent de metoda de publicare. În acest context, amintim despre *Tratatul OMPI pentru Drepturi de Autor (the WIPO Copyright Treaty, prescurtat WCT)*, semnat în decembrie 1996, care se referă la protecția autorilor de lucrări literare și artistice precum poeme, romane, programe de calculator, baze de date originale, lucrări muzicale, lucrări audiovizuale, situri Web, fotografii etc. Apariția noilor categorii de lucrări a necesitat revizuirea Convențiilor de la Berna și Roma, adoptate cu mai bine de un secol în urmă. WCT a răspuns provocărilor tehnologiilor digitale de astăzi, în special, modului de diseminare a materialelor protejate prin rețele digitale cum este Internetul. Pentru

acest motiv, WCT mai este cunoscut și ca „Tratat al Internetului”. El reglementează crearea unor structuri de drepturi fundamentale și garantează că deținătorii acestor drepturi vor continua să beneficieze de o *protecție adecvată și eficientă în cazul difuzării lucrărilor prin noile medii de comunicare cum este Internetul*. Tratatul confirmă faptul că *drepturile continuă să existe în mediul digital*. Astfel sînt create noi drepturi „on-line”. Țările semnatare ale acestui tratat trebuie să mențină o flexibilitate rezonabilă în stabilirea excepțiilor sau limitărilor drepturilor în mediul digital. În anume circumstanțe, acestea pot stabili excepții pentru folosirea operelor în interesul publicului, cum ar fi, spre exemplu, mediul educațional non-profit și cercetarea.

Dreptul exclusiv al autorului la publicație în ORA USARB se realizează prin luarea în mod voluntar a deciziei privind prezentarea publicației sale pe Internet. Accesul persoanelor terțe la informația bibliografică și rezumatele publicațiilor din Repozițoriu este liber. Accesul la textul integral poate fi: deschis, cu posibilitatea de a copia și de a citi materiale publicate în Repozițoriu cu condiția respectării drepturilor morale ale autorului; închis, cu posibilitatea terților de a solicita de la autor o copie a textului integral al publicației, cu indicarea scopului utilizării publicației.

Relațiile cu autorii lucrărilor din culegerile plasate în Repozițoriu, sînt reglementate prin plasarea în fiecare ediție a culegerii sau a revistei a unui anunț despre publicarea ulterioară a acesteia pe Internet, ceea ce este echivalent cu contractul de aderare. Dacă autorul nu este de acord cu aceste condiții, are dreptul de a informa redacția pentru a plasa articolul său pe Internet cu acces restricționat la textul integral. În caz contrar, se consideră că autorul este de acord cu publicarea textului integral al publicației în Acces Deschis.

Structura arhivei include Colecția instituțională, Facultățile USARB, Istoria și managementul USARB, Colecția Bibliotecii Științifice. În interior materialele sînt clasate în subcolecții conform tipului documentului: articole, anale, anuare, conferințe, colocvii, dicționare, monografii, bibliografii, multimedia, publicații didactice, publicații periodice, publicații metodice, teze de doctorat.

Search DSpace
Advanced Search
Home

Browse
Communities
& Collections
Issue Date
Author
Title
Subject

Sign on to:
Receive email updates
My DSpace authorized users
Edit Profile
Help
About DSpace

DSpace >
Communities and Collections

Shown below is a list of communities and the collections and sub-communities within them. C

- BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ**
 - Articole
 - Bibliografii
 - Biobibliografii
 - Conferințe, Colocvii, Ateliere, Seminare
 - Cultura informației
 - Dicționare
 - Monografii
 - Multimedia
 - Professionalizare
 - Publicații periodice
- COLECȚIA INSTITUȚIONALĂ**
 - Anale, Anuare
 - Articole
 - Conferințe, Colocvii, Seminare
 - Granturi, Proiecte, Rapoarte
 - Monografii, Studii, Tratamente
 - Multimedia
 - Publicații didactice
 - Publicații periodice
 - Publicații științifice
 - Publicații științifico-metodice
 - Teze de doctorat

DSpace >
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

- Catedra de Drept**
 - Anale, Anuare
 - Articole
 - Conferințe, Colocvii, Seminare
 - Granturi, Proiecte, Rapoarte
 - Monografii, Studii, Tratamente
 - Multimedia
 - Publicații didactice
 - Publicații periodice
 - Publicații științifice
 - Publicații științifico-metodice
 - Teze de doctorat
- Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială**
 - Anale, Anuare
 - Articole
 - Conferințe, Colocvii, Seminare
 - Granturi, Proiecte, Rapoarte
 - Monografii, Studii, Tratamente
 - Multimedia
 - Publicații didactice
 - Publicații periodice
 - Publicații științifice
 - Publicații științifico-metodice
 - Teze de doctorat
- FACULTATEA DE LITERE**
 - Catedra de Filologie Engleză și Germană**
 - Anale, Anuare
 - Articole
 - Conferințe, Colocvii, Seminare
 - Granturi, Proiecte, Rapoarte
 - Monografii, Studii, Tratamente
 - Multimedia
 - Publicații didactice
 - Publicații periodice
 - Publicații științifice
 - Publicații științifico-metodice
 - Teze de doctorat
 - Catedra de Limbă Română și Filologie Romanică**
 - Anale, Anuare
 - Articole
 - Conferințe, Colocvii, Seminare

Documentele ce pot fi plasate în repozitoriul:

- articole din reviste editate de universitarii bălteni;
- culegeri tematice, bibliografii, biobibliografii, monografii, materiale ale conferințelor, dicționare, resurse electronice/multimedia, publicații periodice;
- orice publicații ale angajaților USARB, apărute la alte edituri;
- autoreferate ale tezelor de doctorat și tezele de doctorat susținute de către angajații USARB;
- alte materiale științifice, didactice, informative, de reglementare sau de orice alt gen, la dorința autorului, cu recomandarea șefilor de catedre sau subdiviziuni.

Biblioteca recepționează documentele care urmează să fie plasate în Repozitoriul, în orice format care poate fi citit de calculator (formatul preferat – pdf) prin e-mail. Publicațiile transmise pentru publicare în Repozitoriul trebuie să conțină titlu, numele autorilor, anul de publicare / apariție, paginația, adnotare și cuvinte-cheie în limba română și engleză.

Plasarea documentelor în Repozitoriul este condiționată de *Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Repozitoriului Instituțional ORA – USARB*.

Apărut la juriul Institutului USARB din octombrie 2012

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Repozitoriului Instituțional ORA – USARB

I. Generalități

1. Repozitoriul este o activitate electronică susținută de departele de limbă străină, Repozitoriul instituțional cu Acordul DocuNet cuprinde colecții digitale de articole publicate, cărți, prezentări.
2. Repozitoriul ORA – USARB este o activitate electronică a documentelor științifice, didactice, de reglementare elaborare de care cadrelor didactice și întregii comunități USARB prezente și de care pot beneficia, care se publică electronic și în alte edituri, dar în prezent USARB este disponibil doar în limba română.
3. Adresa Repozitoriului ORA – USARB pe internet: <http://lib.usarb.md>

II. Scopurile Repozitoriului

1. A asigura o modalitate de acces la baza de date centralizată pe termen lung a activității de cercetare științifică.
2. A contribui la promovarea imaginii USARB și la creșterea vizibilității USARB pe Internet prin prezentarea publică a activității științifice.
3. Creșterea vizibilității de către publicul internațional al activității științifice în domeniul științelor umaniste și științelor sociale.
4. Creșterea accesului la informații și a accesului de cercetare și de consultă a materialelor de referință pe Internet, online și offline.
5. Creșterea prezentării publicității USARB – membrilor ARI și BUCURIA anticilor, Filară și librării, Facultăți Teoretice, Limbi și literatură, Coridoarele, SRF, Teatrul, Centrul Bibliotecă.

III. Prezentarea activității Repozitoriului ORA – USARB

1. Repozitoriul este accesibil în limba română și în alte edituri, dar în prezent USARB este disponibil doar în limba română.
2. Activitatea de cercetare științifică de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
3. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
4. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
5. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
6. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
7. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
8. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
9. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
10. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
11. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
12. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
13. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
14. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
15. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
16. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
17. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
18. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
19. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
20. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
21. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
22. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
23. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
24. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
25. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
26. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
27. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
28. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
29. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
30. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
31. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
32. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
33. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
34. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
35. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
36. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
37. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
38. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
39. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
40. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
41. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
42. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
43. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
44. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
45. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
46. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
47. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
48. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
49. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
50. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
51. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
52. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
53. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
54. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
55. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
56. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
57. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
58. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
59. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
60. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
61. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
62. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
63. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
64. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
65. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
66. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
67. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
68. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
69. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
70. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
71. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
72. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
73. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
74. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
75. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
76. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
77. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
78. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
79. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
80. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
81. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
82. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
83. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
84. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
85. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
86. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
87. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
88. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
89. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
90. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
91. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
92. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
93. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
94. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
95. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
96. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
97. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
98. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
99. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.
100. Activitatea de cercetare științifică este de cercetare științifică și de cercetare științifică.

Căutările sînt efectuate după anul de ediție, autor, titlu, subiect.

The screenshot displays the ORA USARB website interface. The search results are filtered by 'Issue Date' and show a list of publications. The first result is '2002 Lucrările profesorilor și colaboratorilor Anuar 2002 - Bibliogr. sel.' by 'Bibliografie'. The interface includes search filters, a list of results with columns for Date and Title, and a 'Sign on to:' section with various options like 'Home', 'About USARB', and 'Help'.

Impactul: USARB este interesată de promovarea unei noi paradigme a Accesului Deschis spre a oferi mai multe beneficii pentru știință și societate. Publicațiile universitarilor bălțeni vor avea o vizibilitate crescută, un impact și prestigiu mai mare în comunitatea științifică. Accesul Deschis va îmbunătăți diseminarea rezultatelor cercetării realizate în cadrul USARB.

The screenshot shows the USARB DSpace interface. The main content area displays the following information:

Please use this identifier to cite or link to this item: <http://hdl.handle.net/123456789/362>

Название: Profesorul Gheorghe Popa sau lingvistica, știința cea mai ordonată : Omagiu la 60 ani : [Expoz. on-line]
Ключевые слова: Popa Gheorghe
 profesori universitari
 expoziții
 personalități baltene

Issue Date: 2012
Издатель: Biblioteca Științifică

Библиографическое описание: Profesorul Gheorghe Popa sau lingvistica, știința cea mai ordonată : Omagiu la 60 ani : [Expoz. on-line] / Bibli. Șt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălți ; realizatori: A. Cucu, V. Topalo. - Bălți, 2013

Краткий обзор (реферат): Expoziția on-line prezintă activitatea științifică a doctorului habilitat în științe filologice, profesor și lingvistului Gheorghe Popa.

URI: http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/popa_gh/popa1.pdf

Appears in Collections:

The PDF viewer below displays a commemorative poster for the 60th anniversary of Professor Gheorghe Popa. The poster features a photograph of the professor and lists his academic achievements:

PROFESORUL GHEORGHE POPA SAU LINGVISTICA, ȘTIINȚA CEA MAI ORDONĂȚĂ

Omagiu la 60 de ani

Născut la 30 noiembrie 1952 în s. Butești, Glodeni.

Studii

- Facultatea de Filologie, Bălți (1974);
- Doctorat, Institutul de Limbă și Literatură al A.Ș.M. (1976-1979).

Titluri științifico-didactice

- Universitatea de Stat „A. Russo”: asistent universitar (1974-1981);
- Lector superior universitar (1981-1983);
- Conferențiar universitar (1983-2001);
- Profesor universitar (2008).

Politica instituțională a USARB privind Accesul Deschis se va înregistra în formă de mandat instituțional în registrul ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies), care autorizează Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor științifice, realizate din fonduri publice. Repozitoriul instituțional USARB va fi înregistrat în Registrul Arhivelor cu Acces Deschis (ROAR, Registry of Open Access Repositories).

**APLICAREA INDICILOR SCIENTO-BIBLIOMETRICI ÎN ESTIMAREA
VALORII CERCETĂTORILOR: *Simion BĂNCILĂ, Pavel TOPALĂ,
Eugen PLOHOTNIUC, Mihai POPA***

APPLICATION OF BIBLIOMETRICS INDICATORS IN ASSESSMENT
THE VALUE OF RESEARCHERS: *Simion BĂNCILĂ, Pavel TOPALĂ, Eugen
PLOHOTNIUC, Mihai POPA*

Elena SCURTU, Maria FOTESCU

Abstract: *This paper presents the results of an investigation conducted to estimate the value of the results of scientific researches of four teachers from the Faculty of Science, Economics and the Environment through scientometric measuring. The quantity and quality indicators have been using: the total number of publications, the language of publications, a variety of documents, participation in scientific events, the number of citations, implementation of the results achieved in the economy. The contribution of the Scientific Library is revealed in the affirmation of the teachers-researchers at the Balti University.*

Key words: *Scientific research, bibliometrics, scientometrics, statistical indicators, indicators of quality*

În epoca dezvoltării accelerate a științei contemporane este necesară o analiză aprofundată a calității cercetărilor științifice pentru a stabili prezența unei instituții, a unui autor în fluxul național și internațional al literaturii științifice, care se efectuează prin anumite instrumente, cele mai importante din ele fiind: scientometria, bibliometria, infometria, webometria.

Termenii de bibliometrie și scientometrie au fost aplicați aproape simultan în 1969 de mai mulți savanți.

Bibliometria a fost interpretată ca „o aplicație a metodelor matematice și statistice pentru cărți și alte comunicate de tip media”, scientometria ca „aplicația acelor metode cantitative care se ocupă cu analiza științei văzută ca un proces al informației”.

O definiție însă mai actualizată a scientometriei o găsim în enciclopedia colaborativă web 2.0, Wikipedia: „un set de metode utilizat pentru a studia sau a măsura texte și informații”. Scientometria poate fi considerată ca fiind un set de metode cu ajutorul cărora se poate studia și evalua producția, valoarea și progresul științific al unui individ, al unui grup de indivizi sau a unei instituții.

Metodele sciento-bibliometrice se utilizează pentru a stabili:

- contribuțiile autorului într-un domeniu de cercetare;
- locul pe care-l deține în sistemul național și internațional de cercetare;
- actualitatea cercetării;

- continuitatea în cercetare prin citările unor rezultate științifice în publicații noi.

Parametrii de măsurare în evaluarea cercetărilor științifice:

- obținerea granturilor de cercetare prin competiții;
- participarea la proiecte internaționale;
- numărul total de lucrări (măsoară productivitatea muncii unui autor, a unui grup de autori, a unei instituții...);
- numărul de brevete de invenții – un indicator de bază al dezvoltării economice;
- participări la manifestări științifice internaționale (colaborare științifică internațională);
- numărul total de citări – martorii evoluției științei, continuității ei (măsoară valoarea, cunoașterea și calitatea rezultatelor științifice, impactul în evoluția științei);
- implementarea rezultatelor științifice în economie.

Creșterea interesului pentru măsurarea scientometrică a rezultatelor științifice este foarte mare. Cantitatea de publicații este enormă, determinativ ce nu se poate atribui calității. Altfel-zis, este nevoie de o știință a științei care ar măsura la scara cea mai obiectivă valoarea științei.

În prezenta comunicare încercăm să apreciem valoarea contribuțiilor științifice a 4 profesori de la Facultatea de Științe Reale, utilizând indici scientometrici și anume trebuie menționate numele profesorilor. De ce anume ei? Rezultatele științifice ale acestor cercetători au o rezonanță mondială, dețin un loc anume în sistemul mondial de cercetare; se impune numărul de publicații, diversitatea lor, participarea la proiecte internaționale, la manifestări științifice, con-lucrare în cercetare la nivel național și internațional.

Cercetarea științifică în instituțiile superioare are două misiuni, pe de o parte, dezvoltarea științei clasice, pe de altă parte, a științei pedagogice, cea de formare a specialiștilor. Se afirmă prin anumite particularități:

- este o componentă obligatorie și totodată esențială a activității personalului didactic de la universități;
- are un rol determinant în evaluarea profesionalismului și a prestigiului profesorului și, desigur, al universității;
- are caracter fundamental, experimental și ține, în mare parte, de profilul facultăților;
- se integrează cu cea didactică;
- antrenează în cercetarea științifică studenți, masteranzi (formarea viitorilor cercetători).

În aprecierea valorii cercetărilor științifice ale celor patru profesori de la Facultatea de Științe Reale vom utiliza la început indicatorii statistici, cei mai frecvenți,

care răspund rapid la mai multe întrebări și probleme specifice:

Numărul total de publicații

440 publicații, care constituie 18,3% din numărul total de lucrări ale Facultății (în jur de 2400, timp de 65 de ani)

Este o cantitate care impresionează și prin care concluzionăm că activitatea de cercetare a profesorilor în cauză este prodigioasă, ținând cont de faptul că celelalte contribuții sînt semnate de circa 380 profesori.

Un indicator de statistică expresiv care, fie și în măsură mică, apreciază valoarea cercetării științifice, este și cel al limbii. Publicarea inițială sau traducerea lucrărilor într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, rusă) dă glas rezultatelor științifice, făcîndu-le cunoscute în lumea mare a științei, prin vizualizare pe Internet, prin prezentare la manifestări științifice și, ce este foarte important, crește posibilitatea de evaluare.

Diagrama de mai jos ilustrează publicarea lucrărilor celor patru cercetători în limbile română, engleză și rusă.

Nu evităm în estimare și varietatea de documente în care au fost materializate cercetările științifice: 12 monografii, aproape 40 de materiale didactice, 270 comunicări, 104 articole în reviste, 58 rapoarte științifice.

Conform opiniilor comunității științifice internaționale, publicarea unui articol

într-o revistă de mare prestigiu internațional face mai mult decât o monografie. Și dacă este pusă în discuție faima revistelor, susținem că protagoniștii noștri și-au publicat operele în așa reviste ca: „Теплофизика высоких температур”, „Вестник МГУ. Физика”, „Инженерно-физический журнал”, „Электронная обработка материалов” (Simion Băncilă, Pavel Topală); „Радиотехника”, „Электромагнитные волны и электронные системы” (Eugeniu Plohotniuc), „Металлофизика”, „Защита металлов”, „Nonconventional technologies review”, „International Journal of Modern Manufacturing Technologies” (Pavel Topală).

Un aspect important în cercetarea științifică sînt brevetele de invenții (creativitate vădită) cu aplicare în economie. Profesorii în cauză sînt posesorii a 14 brevete de invenții, majoritatea din ele au fost apreciate la saloane și expoziții Internaționale: în jur de 30 de diplome și medalii.

Manifestările științifice internaționale se înscriu în peisajul academic ca activități deosebite. Oferă posibilitate de a prezenta direct rezultatele cercetării științifice, de a fi apreciat, judecat, învinuit în limitele manifestării, de a contacta direct cu specialiști din domeniu. Diagrama atestă numărul participărilor celor patru profesori la conferințe internaționale, acesta ridicîndu-se la 82.

Participări la conferințe

Un indicator statistic al aprecierii contribuției autorului la prosperarea științei instituției și a țării ar fi și cel al obținerii rezultatelor științifice independent sau în colaborare. Cercetările independente încununuate de succese se înscriu ca un indiciu al potențialului maxim de cercetare al unui savant. Cele în colaborare înregistrează și ele priorități: varietatea ideilor, participare la cercetări de nivel internațional, utilaje, echipamente comune. Care este situația în cazul estimării noastre? Graficul ne demonstrează că majoritatea lucrărilor sînt scrise în colaborare cu cercetători din România, Rusia, Israel.

Participarea la proiecte internaționale de cercetare contribuie la creșterea vizibilității internaționale a cercetărilor, la integrarea lor în comunitatea științifică mondială.

Indicatorii statistici prezentați mai sus pun în lumină productivitatea, dar nu și calitatea. Se consideră că citările constituie indicatori scientometrici de calitate.

Îndrăznim a spune că este o problemă discutabilă. Calculul cantității citărilor nu exprimă întotdeauna și calitatea. Se poate întâmpla că o citare sau alta să nu fie în favoarea cercetătorului, să fie una critică și apoi, din anumite considerente, o lucrare cu idei originale nu este publicată în reviste de prestigiu și, în cazul acesta, nu poate fi citată.

Oricum, la moment, citările rămân a fi un instrument sigur și fundamental de măsurare a calității rezultatelor științifice.

Cea mai importantă bază scientometrică, ce pune în evidență citările, este deținută de către prestigioasa organizație ISI Thomson, Institutul pentru procesarea informației științifice. Se consideră cea mai valoroasă bază scientometrică. Indexează circa 16 000 reviste din toate domeniile de cunoaștere, interpretate ca cele mai valoroase și care, la rândul lor, influențează progresul științific și tehnologic.

Spre regret, din motive financiare nu avem acces la ea. Din alte resurse informaționale care asigură accesul la mai multe baze de date cu citări și cu conținutul publicațiilor recente: Web of Knowledge, WEB of Science cu acces la rezumatele articolelor din mai bine de 9,5 mii de reviste, Science Citation Index Expanded cu informații din circa 8 mii de reviste.

Consultând mai multe baze de date, am conturat următorul tablou informativ: 22 citări pentru S. Băncilă: un articol citat de 9 ori, unul - de 7 ori, unul - de 3 ori, unul - de 2 ori, unul - o singură dată.

Coeficientul Hirsch pentru S. Băncilă este de 3.

Indexul Hirsch caracterizează excelența științifică a unui cercetător, punând în calcul numărul de articole citate în ordinea descrescătoare a acestora.

Formula utilizată de Hirsch este $N_c = ah^2$

N_c este numărul de citări proporțional cu pătratul indicelui h (calculat după

numărul de citări a fiecărui articol 9,7,3,2,1.

a (constanta - un număr între 3 și 5);

h în cazul S. Băncilă este 3;

$N_c = 3 \times 9 = 27$, număr aproape de 22.

Pentru dl Topală am evidențiat 10 citări, pentru E. Plohotniuc 8.

Calitatea cercetării poate fi măsurată și de indicatorii implementării rezultatelor cercetărilor în economie.

Ilustrăm cele afirmate prin câteva exemple: instalația „Разряд 3”, proiectată și construită de P. Topală în colaborare cu cercetători din Rusia, a fost implementată la „ВИАМ” din Moscova, filialele din Habarovsk, Novosibirsk pentru obținerea materialelor utilizate în aeronautică. Recent, echipa de cercetare a lui P. Topală a perfectat un contract cu Fabrica de sticlă din Chișinău. Va fi livrată informație cu noi forme de turnare a sticlei. Rezultatele cercetărilor lui S. Băncilă (Proprietățile termice ale metalelor lichide) sînt utilizate la proiectarea reactoarelor nucleare.

Firește, contribuțiile celor patru profesori, cercetarea cărora a fost în vizorul nostru, este modestă în raport cu contribuțiile marilor savanți ai lumii, dar se face evidentă în circuitul științific mondial.

În afirmarea profesorilor-cercetători ai Universității bălțene participă activ și Biblioteca Științifică prin:

- informarea și documentarea continuă a profesorilor cu noi descoperiri în știință, semnalate în documente științifice;
- informarea comunității academice mondiale cu rezultatul cercetării profesorilor prin prezentarea lui pe situl Bibliotecii;
- elaborarea bibliografiilor tradiționale cu informație despre publicațiile cercetătorilor Universității.

Din relatările prezentate, concluzionăm că scientometria trebuie desăvîrșită în continuare pentru conturarea unei panorame cît mai obiective. Este o problemă dificilă, costisitoare, dar trebuie neapărat rezolvată.

Bibliografie:

1. COJOCARU, I. Instrumentul bibliometric Național – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil. In: *Intellectus*, 2010, nr. 2, pp. 44-45.
2. GRIGORE, D. R. *Despre valoare și scientometrie* [on-line] [accesat la 27.09.2013]. Disponibil : www.revista22.ro.
3. REPANOVICI, A., CRISTEA, I. *Tehnologii și strategii de evaluare a informației științifice* [on-line] [accesat la 26.09.2013]. Disponibil: agir.ro/buletine/952.pdf
4. ȚURCAN, Nelly. *Comunicarea științifică în contextul accesului deschis la informație*. Ch.: CEP USM, 2012. 324 p. ISBN 978-9975-71-253-1
5. ȚURCANU, Nelly. Estimarea productivității științifice a savanților din Republica Moldova. In: *Studia Universitatis. Științe sociale*, 2011, nr.8. pp. 206-212.

ESTIMAREA SITE-ULUI BIBLIOTECII ȘTIINȚIFICE USARB - PARTE COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂȚII

ASSESSMENT OF USARB SCIENTIFIC LIBRARY SITE AS A PART OF MANAGEMENT QUALITY

Igor AFATIN, Tatiana PRIAN

Abstract: *Creating the library web page is an ongoing process, requiring a constant and permanent development. AWStats traffic control offers data aggregation and synthesizing statistical data of effectiveness of website which allows the library to estimate the quality of provided services to meet the needs of users.*

Key words: *Scientific Library website, electronic services, avstats meter, statistical indicators, web statistics, evaluation*

Pagina web este o importantă direcție strategică de dezvoltare a activității unei biblioteci. Printre principalele obiective ale site-urilor de bibliotecă distingem:

- ▶ informarea oportună a utilizatorilor externi și cititorilor despre activitatea bibliotecii, asigurarea accesului continuu și complet la informații, promovarea de produse și servicii informaționale;
- ▶ studierea necesităților informaționale ale utilizatorilor. „Feedback-ul”, „Virtual Reference”, „întrebări și răspunsuri”, forumuri și bloguri sunt instrumentele de comunicare cu utilizatorii, avînd ca scop determinarea necesităților acestora, pentru a atrage cititorii reali și potențiali;
- ▶ dezvoltarea cooperării profesionale în diverse domenii de activitate;
- ▶ formarea imaginii bibliotecii ca centru socio-cultural.

Realizarea acestor obiective presupune acumularea și analiza unor date statistice de eficacitate. Există diverse metode de evaluare a eficacității unui site.

Utilizarea contorului de trafic AWStats este metoda cercetării formalizate. Prima versiune a programei AWStats apare în mai 2000, fiind elaborată de Laurent Destailleur, specialist în domeniul tehnicii de calcul al companiei **NLTechno**, specializată în Open Source soft-wares (sistem de programe / aplicații „cu sursă deschisă”). Analizatorul conținutului jurnalului de evenimente permite generarea de statistici precise și detaliate pentru determinarea nivelului de utilizare a paginii web.

Unul din indicatorii de bază pentru determinarea nivelului de utilizare a site-ului este cantitatea vizualizărilor (afișărilor) de pagini.

Realizările anului 2013 constituie circa 68,8% comparativ cu anul 2012 - 30 611, pagini afișate în mediu pe lună în anul 2013 vizavi de 33 370 pagini în 2012 (înregistrăm o scădere de 8,27%).

Examinînd primele 9 luni ale anilor 2012 / 2013, luna septembrie a anului 2013 a avut cel mai mare număr de vizualizări pagini - 43 070, 2012 – 46 314 afișări în luna martie. Pentru a avea un indicator cît de cît apropiat de anul 2012 e necesar de a înregistra peste 41 mii afișări în medie pe următoarele 3 luni ale anului curent.

Un alt indicator nu mai puțin important este numărul de vizite, care a crescut cu 22% în anul 2013 față de anul 2012.

Cele mai multe vizite sînt înregistrate în lunile mai și septembrie anul 2013. Media lunară de 4 031 vizite pentru anul 2013 exprimă o creștere de circa 41% față de 2 362 vizite medii pe lună pentru anul 2012.

Scăderea neînsemnată a afișărilor de pagini și creșterea semnificativă a vizitelor a produs un impact puțin negativ asupra unui asemenea parametru ca pagină per vizită.

pagini per vizită

a. 2013	-	7,59
a. 2012	-	14,12
a. 2011	-	17,92

Indicatorul *Pagini per vizită* reprezintă cantitatea de pagini afișate în timpul unei vizite (de un vizitator - un vizitator este diferit în cazul în care între cererile sale

de vizualizare e mai mult de o oră). În 2013 acest indicator a scăzut cu 1,86 comparativ cu 2012. Cu cât e mai mare nivelul de vizualizare, cu atât e mai sporit nivelul de interes pentru site.

Indicatorul vizitatori unici în AWStats este calculat prin sumarea lunară a acestor date ce nu indică o valoare exactă, dar ne permite de a avea o informație adecvată a acestora.

vizite per vizitatori unici

a. 2013	-	2,35
a. 2012	-	1,91
a. 2011	-	2,08

Dacă e să comparăm parametrul vizite per vizitatori, în ultimii 3 ani s-a înregistrat un spor de 19% față de anul 2012 și 11% - 2011.

Un alt argument pentru care numărul de vizitatori unici ar trebui examinat ca o valoare relativă este metoda de determinare a acestuia - **Internet Protocol Address pot fi alocate permanent sau temporar**. Analizatorul de log fișiere examinează tot traficul unui host (IP) ce s-a contorizat pe site. În realitate, o rețea locală poate conecta mai mulți utilizatori la un IP extern și contorizează mai mulți IP pentru un utilizator, în cazul adreselor IP dinamice.

În continuare vom examina utilizarea site-ului Bibliotecii după următoarele criterii: **CÎND, CINE, CE și CUM**.

CÎND – criteriu ce are la bază scara de timp:

Datele acumulate ne demonstrează, că sîntem vizitați 24 de ore din 24, iar intervalul orelor 12⁰⁰ și 16⁰⁰ este mai productiv.

Zilele de marți, miercuri și joi sînt cele mai încărcate. Circa 50% din totalul de vizite și afișări pagini sînt efectuate în aceste zile - 142 vizite și 1 178 afișări per zi, media fiind de 132 vizite, cu, respectiv, 999 afișări pagini.

Un bun indicator al calității unui site și cît de utilizat este acesta o reprezintă durata medie a unei vizite. Acest indice este deosebit de relevant pentru evaluarea resurselor informaționale expuse pe pagina Bibliotecii, deoarece ne permite a determina probabilitatea potențialilor utilizatori. *Dacă majoritatea utilizatorilor ce au accesat pagina o părăsesc imediat, atunci informația prezentată este insuficientă.* Unii autori susțin că, dacă durata medie a unei vizite e mai mică de 2 minute, situația e „puțin plăcută”, în cazul cînd e mai mult de 6 minute se consideră „foarte bine”.

	2013	2012	2011
0s-30s	72.8 %	62.2 %	59.9 %
30s-2min	5.9 %	8.6 %	7.8 %
2min-5min	4.5 %	6.2 %	5.6 %
5min-15min	5.1 %	7.4 %	7.3 %
15min-30min	3.4 %	4.8 %	5.2 %
30min-1h	72.8 %	5.7 %	6.8 %
1h+	5.9 %	4.8 %	6.9 %
<u>Durata medie a unei vizite</u>	342 s – în jur de 6 minute	467 s – în jur de 8 minute	578 s – în jur de 9 minute

Cifrele prezentate confirmă durata de „foarte bine” cu o medie de 5,7 minute, dar 72,8% vizite cu o durată de pînă la 30 s. e un factor care ne determină spre unele acțiuni pentru perfecționare.

CINE (gazdele) și de unde vin virtual utilizatorii noștri.

Comparativ cu anul 2012, avem o mică scădere de 10% (cu 3 722) de gazde pentru anul 2013, dar să sperăm că acele 10% (și mai mult) vor fi în creștere pînă la finele anului.

La moment, localizarea poate fi determinată doar la cele 1000 IP, expuse în lista AWStats, ceea ce constituie 3,23% din totalul de peste 30 mii. Acest număr de 1000 IP creează o imagine despre aria de localizare a utilizatorilor site-ului Bibliotecii.

9,3% sînt adresele IP din Bibliotecă (cu 104 posturi de internet), 24,1% sînt gazdele de peste hotare.

Cele 3,23% de gazde expuse au 82,35% din totalul de afișări pagini pentru anul 2013. E îmbucurător faptul că gazdele din străinătate accesează nu doar pagina propusă de motoarele de căutare, dar și altele. Este necesar de menționat că cel mai mic număr de afișări pagini din cele o mie de gazde este de 21 accesări pagini pentru o gazdă. Biblioteca are cele mai multe pagini vizualizate 147 110 în mediu unei adrese îi revine - 1 581 afișări, Ucraina cu 45 afișări pentru un utilizator cu cele mai puține 1 172 pagini productiv.

Dacă analizăm cantitatea de pagini afișate în interiorul rețelei universitare și exteriorul acesteia obținem 54,94% vizualizări de pagini în rețeaua intranet.

La fel de important este și ceea ce ce fac vizitatorii pe paginile noastre, care sînt paginile cu cele mai multe vizualizări.

Toate paginile site-ului, pentru o mai simplă navigare, sînt grupate în meniu pe compartimente. Diagrama ne prezintă clasamentul acestora după ultima modificare a meniului principal:

Pe parcursul acestor trei ani *Biblioteca digitală* indică un procent sporit de utilizare, 6 236 constituie 2,2% din totalul afișărilor în cele 9 luni pentru anul 2013 și

comparativ cu anul 2012 această valoare este mai ridicată. Compartimentele Resurse, Feedback, Pagina utilizatorului au atașate mai multe pagini, dar sînt analizate ca o unitate. Procentul de „usability” al acestor elemente este în scădere, și ne dorim ca pînă la sfîrșitul acestui an situația să se schimbe.

Evenimente e pagină parte a compartimentului NOUTĂȚI și pagină de start care are atașate pagini ce conțin informații, fișiere și imagini despre evenimentele ce s-au desfășurat în incinta Bibliotecii.

Pentru determinarea gradului de utilizare a acestei pagini, analizăm următorii indicatori: vizualizări per pagină 45; 7,0% din totalul accesărilor fișierelor descărcate, accesări per fișier – 52.

Să examinăm unele elemente din meniu separat.

Publicațiile Bibliotecii un element al compartimentului PREZENTARE din meniul principal ce include submeniul său.

Pe parcursul anilor de referință datele prezentate sînt în scădere cu 79% mai puține vizualizări pentru anul 2013, comparativ cu anul 2012. Un motiv ar fi expunerea publicațiilor în bibliotecile deschise pe internet: Calameo, Open Library.

Scăderea cu 94% de accesări a fișierelor descărcate este explicabilă prin faptul că au fost modificate link-urile de acces la fulltext-ele publicațiilor.

Reviste universitare – este un element separat al paginii de start cu meniul său. În diagrama propusă sînt analizate afișările de pagini ale acestor periodice. Scăderea numărului de vizualizări este influențată parțial de trecerea revistelor pe blogurile proprii (Glottodidactica, Limbaj și Context) și, parțial, de faptul că nu s-au expus

numerele recente - *Artă și Educație artistică*, ultimul număr fiind din anul 2012, *NRF* a rămas anul 2011.

Revistele electronice *BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md* și *Confluente Bibliologice* (versiunea nouă) sînt elemente separate. Prezentarea revistelor presupune o structură diferită cu diverse pagini și fișiere atașate.

Accesarea revistei *Bibliouniversitas* a crescut cu 22%, *Confluente Bibliologice* a înregistrat o ușoară scădere de 2%, dar să nu uităm că mai avem 3 luni la dispoziție.

Descărcările fișierelor *.pdf la fel se referă la CE consultă utilizatorii pe pagina web. Scăderea cu 28% a accesărilor fișierelor este cauzată de numărului mic de fișiere ce pot fi descărcate.

accesări pentru un fișier download

a.2013	-	43 ori
a.2012	-	65 ori
a.2011	-	45 ori

După numărul de hit-uri efectuate imaginile acumulează cel mai mare %, evident documentele cu extensia jpg, .gif, .png, ce se conțin pe paginile site-ului Bibliotecii, reprezintă cel mai mare număr după tip fișier.

Tip fișier	%
Image (.jpg, .gif, .png)	71,6
HTML or XML static page	10,4
Adobe Acrobat file	1,8
altele	16,2

Diagrama prezintă cum sînt descărcate fișierele în timpul unei vizite și cît de des pentru un vizitator.

CUM sau care este modalitatea de acces la pagina web a Bibliotecii.

Top 10:

Sistemele de operare utilizate:

	2013	2012
Windows	96.9 %	98%
Linux	1.1 %	0.5 %
Necunoscute	1.1 %	0.8 %
Macintosh	0.6 %	0.3 %
Java Mobile	0%	0.1 %
Unknown Unix system	0%	0%
Symbian OS	0%	0%
Java	0%	0%
BlackBerry	0%	0%
BSD	0%	0%

Browsere utilizate:

	2013	2012
Google Chrome	38.8 %	33.8 %
MS Internet Explorer	35.8 %	47.3 %
Firefox	19.7 %	13.5 %
Opera	3.2 %	3.8 %
Mozilla	0.7 %	0.6 %
Android browser (PDA/Phone browser)	0.5 %	0%
Safari	0.5 %	0.3 %
Necunoscute	0.2 %	0.3 %
Konqueror	0%	0%
Samsung (PDA/Phone browser)	0%	0%

Utilizarea dispozitivelor și telefoanelor mobile de ultima generație este reflectată cu apariția unor noi sisteme de operare și browsere specifice acestora. 0% indicat în tabelă presupune zecimi și sau chiar sutimi din tot întregul.

Ce motoare de căutare folosesc utilizatorii:

	2013	2012
Google	95.2 %	93.5 %
Yandex	2.4 %	2.8 %
Unknown search engines	1.1 %	1.1 %
Microsoft Bing	0.4 %	0.6 %
Ask	0.2 %	0.4 %
Yahoo!	0.1 %	0.1 %

Cele mai utilizate cuvinte-cheie (termeni de căutare) fiind:

libruniv.usb.md	8.8 %
usb.md	2.2 %
biblioteca alecu russo balti	1.3 %
libruniv	1.2 %
biblioteca balti	1.2 %
biblioteca digitala	0.9 %
www.usb.md	0.9 %

Legătură de la o pagină externă (alt site cu excepția motoarelor de căutare) – printre ele regăsim: Site-ul universitar; enciclopedia Wikipedia; bibliotecile deschise Calameo, Open Library; blogul Bibliotecii și Blogurile sălilor; rețele sociale – Facebook.

Prezența Bibliotecii în spațiul informațional sporește gradul de utilizare a resurselor expuse pe pagina web a Bibliotecii.

Principalul avantaj al Internetului este posibilitatea comunicării directe între cel care oferă un serviciu și beneficiar, iar o bună comunicare este vitală pentru orice activitate de marketing. Instrumentul de bază al marketingului on-line de bibliotecă este pagina web. Pagina web reprezintă legătura dintre bibliotecă și utilizatorii ei, sub forma imaginii și textului. În condițiile actuale nu e suficient de a crea o pagină web. Este important să fie utilizată și să aducă satisfacție nu numai creatorilor, site-ul trebuie să fie efektiv, să satisfacă nevoile de informare ale utilizatorilor. Aceasta se poate obține prin evaluarea cantitativă și calitativă a web site-ului cu ajutorul diferitor instrumente, metode și mijloace pe baza materialelor acumulate în studiul formalizat, datelor statistice obținute de la contoarele sau fișierele log.

CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII USARB ÎN INFRASTRUCTURA GLOBALĂ

INCREASED VISIBILITY OF THE USARB IN GLOBAL INFRASTRUCTURE

Silvia CIOBANU

Abstract: *The author tells about the use of social media to promote the Scientific Library presence on website, blogs, social networks, open libraries, interactive catalogues etc. The library promotes educational services and products via the most modern marketing tools: Facebook, Twitter, Calameo, Issuu, Open Library, LinkedIn, Flickr, Pinterest, Delicious, Google+, YouTube, Slideshare.*

Key words: *Internet, social networks, online communication, visibility, scientific products*

Vizibilitate

Prin mediul virtual informația sau produsul ajunge la mai multe persoane mai rapid. Nu putem fi siguri că această informație va fi văzută de toate persoanele cu care socializăm, însă, cu certitudine, vor fi câțiva care o vor vedea și care vor dori să afle mai multe, mergînd mai departe, accesînd informația dată, iar, dacă ceea ce vor gasi le va face plăcere, o vor transmite-o și ei, la rîndul lor.

Acesta este modul cel mai bun și cel mai dezirabil prin care informația poate ajunge la un număr mare de beneficiari. Aici se poate observa cel mai bine importanța alegerii rețelelor de socializare.

Pentru a ajuta transmiterea informațiilor, bibliotecarii sînt cei care, înainte de toate, demonstrează că au încredere în produsele și în informația pe care o pun la dispoziție. Se folosește atît contul personal, cît și contul sau pagina special creată pentru site.

Aactualmente este greu de imaginat activitatea unei instituții bibliotecare fără a activa pe net, creșterea vizibilității pe web site sau în rețelele de socializare. Vizibilitatea on-line denotă numărul de utilizatori pe care o instituție îi atrage prin diferite mijloace virtuale spre activitatea sa. Există o mulțime de surse de informare, dar e puțin timp pentru accesare. Acest fapt stimulează utilizatorii la stabilirea cîtorva surse concrete și prioritare, de calitate pentru informare, printre care, sperăm, este și site-ul Bibliotecii Științifice USARB, blogurile și conturile deschise în rețelele de socializare. Rețelele de socializare permit *comunicare, socializare, participările la dezbateri și exprimarea opiniilor*. Ele nu au frontiere, limită de vîrstă, de timp.

Conform surselor, vizibilitatea on-line poate fi percepută prin:

- **Comunicate de Presă** - strategie de marketing care are efect pozitiv și oferă posibilitatea căutării după cuvinte-cheie în motoarele de căutare.

- **Articolele din motoarele de căutare.**
- **SEO** (search engine optimization – optimizarea motoarelor de căutare). Toate acțiunile de marketing au o componentă de SEO (optimizarea site-ului Bibliotecii) de exemplu: titluri, paragrafe, headere, stil de scris, linkuri interne, externe etc.
- **Newsletter.** Apariție regulată. Sporește foarte bine vizibilitatea și elementul de branding. Un astfel de instrument crește oricând numărul de potențiali beneficiari care, mai mult de atât, sînt și controlați în procesul de comunicare.
- **Semnătura din e-mail-uri.** Aici se poate folosi zilnic ceva ce se cere să fie popularizat.
- **Bloggingul.** Blogul face o imagine mai bună și este optimizat pentru motoarele de căutare, servește și ca element de social-media.
- **Rețelele de socializare.** Au explodat în ultima perioadă: LinkedIN, Twitter, Facebook, Google+ etc.
- **Video.** O experiență foarte interesantă este producerea și popularizarea materialelor video. YouTube este cel mai potrivit canal de distribuție.
- **Marketingul Viral.** Creșterea vizibilității instituției depinde și de viralitate. Rețelele sociale și internetul nu asigură succesul creșterii vizibilității, ci doar facilitează o distribuție mai rapidă către ceilalți utilizatori, infectare intelectuală cu informații utile din colecțiile Bibliotecii. Transmiterea de la utilizator la utilizator, producînd material cu distribuție gratuită care vor ajunge la mii de utilizatori.

Elementele de mai jos asigură succesul marketingului instituției bibliotecare:

- **Mesajul.** Alegerea cu mare atenție a mesajului ce se dorește a fi transmis și, lucrul cel mai important, cui îi este adresat. El trebuie să fie memorabil, interesant, atrăgător. Creativitatea este, cu siguranță, un ingredient potrivit pentru succes.
- **Factorii de influență** transformă un mesaj obișnuit într-unul viral. Fie că sînt specialiști în domeniu sau persoane cu un număr mare de conexiuni sociale, alegerea popularizării unui videoclip, a unei imagini etc. le poate aparține exclusiv (din propria voință în urma menționării sau / și distribuirii pe rețelele sociale.
- **Mediul de distribuție** este esențial pentru o campanie de marketing viral de succes. Astfel, Facebook și YouTube rămîn 2 dintre cele mai renumite și eficiente medii de promovare on-line pentru conținutul viral, fie că vorbim despre poze, meme-uri sau videoclipuri. Chiar și așa, impactul unui conținut viral este unul mult mai mare datorită răspîndirii „din gură în gură”. Mai e nevoie de **context și sincronizare**. Trebuie să fim la curent cu schimbările ce ne înconjoară și să profităm de momentul oportun pentru lansarea unei campanii virale.

Cum lucrează social networking-ul pentru succes în BS USARB?

Bibliotecarul este cel ce dirijează cu rețelele de socializare, care sînt mijloace de promovare a paginii web a Bibliotecii, blogurilor ei, produselor virtuale, deține contact permanent cu beneficiarii sau potențialii beneficiari. E inutil să scrii un articol genial pe blog, dacă nimeni nu știe de el.

Tot prin intermediul rețelelor sociale, un profesionist poate fi la curent cu subiectele profesionale.

Rețele de socializare exploatare în BȘ USARB

Facebook și *Twitter* sînt, la ora actuală, cele mai populare rețele de socializare. Harta comunicărilor pe *Facebook* este imensă: biblioteci, bibliotecari, persoane fizice, oameni de artă, oameni de știință, tineri. În *Facebook* Biblioteca livrează informații către 1 071 prieteni, în *Twitter*, către 399.

Dacă activitatea de promovare implică materiale multimedia, se poate apela și la un site de profil. De exemplu, dacă avem multe fotografii sau creații grafice, *Flickr* este prima alegere. Are în spate o comunitate care numără milioane de utilizatori și poate fi conectat la alte rețele sociale. Avem postate aici 75 de albume (1 369 foto).

În *YouTube* sînt incluse 39 de postări. Cele mai vizionate sînt filmele despre USARB și Bibliotecă – peste o mie de vizionări, ABRM - 20 de ani - 542, expozițiile tematice - 260.

Printre cele mai apreciate se numără LinkedIn, cea mai mare rețea profesională, dar și printre cele mai bune instrumente de marketing profesionist. Conceput special pentru a dezvolta relațiile de afaceri, a ajuns la 225 de milioane de utilizatori activi din peste 200 de țări. Rețeaua este folosită în prezent cu succes pentru promovarea brandului și pentru oportunitățile de marketing profesional. BȘ USARB este novice în această rețea, sperăm că contul Bibliotecii va deveni un serios post informativ în sfera noastră profesională și nu numai.

Este important să ne postăm des, dar informațiile trebuie să fie relevante intereselor beneficiarilor noștri, să comunicăm cu ei, să răspundem la întrebări.

În Slideshare sînt 136 postări: 103 prezentări și 33 documente. Prin *Delicious* propunem – 70 de postari.

O altă enormă rețea de socializare, practică și flexibilă este *Google+*. Face parte din fenomenul denumit Web 2.0. În *Google+* avem 221 de prieteni, sîntem prezenți în cercurile a 314 utilizatori, colaborăm fructuos cu cercul Cadrele didactice USARB.

Contul din *Wikipedia* oferă informații enciclopedice despre Biblioteca Științifică USARB, face trimiteri și la alte rețele sociale.

BȘ USARB mai postează în Issuu, una dintre cele mai mari platforme informaționale gratuite, 39 informații în 4 albume.

În Pinterest sînt plasate 20 de board-uri, cu 123 de accesări, 40 likes. Lucrările se deschid în *Calameo* și *Slideshare*.

Catalogul *OpenLibrary* deține 154 postări, lucrări ale cadrelor didactice și bibliotecarilor bălțeni.

Cea mai populară platformă este *Calameo*. Pe interfața paginii web a Bibliotecii Științifice este plasată o pictogramă personalizată atractivă. Cele 54 de postări prezintă publicațiile BȘ USARB.

The screenshot displays the Calameo website interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Мой аккаунт', 'Мои публикации', 'Просмотр', 'Группы', 'Сообщество', and 'Обновить!'. Below this, the user profile for 'Biblioteca Stiintifica...' is shown, featuring a table with the following statistics:

Публикации	страниц	просмотров	Комментарии
54	6 224	6 200	1

Below the statistics, there are buttons for 'Мои публикации' and 'Создать публикацию'. A section titled 'В центре внимания!' displays several book covers, including 'where', 'Словник', 'Словник Express', 'Мой друг собака 2', and 'Фелсе Гринсконь 2012013'. The bottom part of the screenshot shows a list of publications with details such as page count, publication date, and view count. For example, 'Contribuții Științifice ale Profesorilor și...' has 98 pages, published on 27th Sept 2013, and has been viewed 12 times.

Platforma este foarte practică din punctul de vedere al statisticii accesărilor zilnice, lunare, anuale sau periodice.

Biblioteca Științifică USARB permanent tinde spre o comunicare mai amplă cu utilizatorii, colegii și prietenii săi. Prin conturile din rețelele de socializare se pune în valoare munca bibliotecarului, promovind informații folositoare utilizatorului care țin de Colecția Bibliotecii, publicațiile Bibliotecii și a comunității universitare, evenimente, oameni etc. Un mare beneficiu pentru rețelele de socializare este telefonia mobilă, Androidii. Astfel, practic, non-stop este posibilă comunicarea on-line.

Cu toate acestea există un risc, pe care ți-l asumi atunci când devii dependent de mediul on-line: acela de a uita să mai trăiești viața off-line.

Referințe bibliografice:

1. *Cresterea vizibilitatii online in 10 pasi* [on-line] [accesat la 09.11.2013]. Disponibil: <http://www.siteservice.ro/article-2-cresterea.vizibilitatii.online.in.10.pasi.html>
2. NEGRESCU, Cosmin. SEO monitor: „Viitorul în online aparține celor care investesc acum în creșterea vizibilității în Google” [on-line] [accesat la 7.11. 2103].Disponibil: <http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/cosmin-negrescu-seo-monitor-viitorul-in-online-apartine-celor-care-investesc-acum-in-creste.html>

SECȚIUNEA / THE SECTION:
PRACTICI COMUNICĂȚIONALE ÎN SERVICIILE BIBLIOTECARE /
COMMUNICATIONAL PRACTICE IN LIBRARIAN SERVICES

BULETINUL ELECTRONIC INFORMATIV ACHIZIȚII RECENTE:
FEED-BACK 2012 – 2013

THE ELECTRONIC INFORMATION BULLETIN
RECENT ACQUISITIONS: FEEDBACK 2012 - 2013

Lina MIHALUȚA

Abstract: *The author tells about the survey results on the use of Recent Acquisitions Information Bulletin in electronic form by the USARB teachers. The survey included questions regarding content, structure, presentation and dissemination of the bulletin. The Electronic Bulletin, issued in 2006 with a bi-monthly periodicity, includes purchases on all areas of science. It is distributed at Department Chair and placed on the website and library blog and in the catalogues etc.*

Key words: *recent acquisitions, an electronic information bulletin, survey, Scientific Library, users, teachers staff*

Pentru o bună funcționare a bibliotecii trebuie să existe o bună organizare a activității, a produselor și serviciilor pe care le pune la dispoziție, precum și o eficientă informare a utilizatorului. Misiunea Bibliotecii în viața comunității academice este de a crea noi servicii și oportunități, care să răspundă cerințelor de informare nu numai pe cale tradițională, dar și electronică pentru toate categoriile de utilizatori: studenți, cadre didactice, colaboratori, elevi.

Un grup prioritar în activitățile de informare îl constituie corpul profesoral – didactic al Universității. La fiecare 2 luni pentru acest grup de utilizatori, în scopul informării asupra achizițiilor recente, este elaborat și difuzat prin diverse metode / căi Buletinul electronic informativ *Achiziții recente*. Buletinul electronic informativ *Achiziții recente* este oferit comunității academice prin intermediul paginii Web, catalogelor deschise, expozițiilor informative on-line începînd cu anul 2006, avînd o structură axată pe 4 domenii de știință și o periodicitate bilunară etc.

Științe socio-umanistice.
Drept. Economie
Științe reale și aplicate
(Medicină. Agricultură)
Științe filologice
Artă. Sport

Pentru a stabili care este gradul de satisfacție și impactul asupra culturii informației a membrilor comunității Universitare cu privire la buletinul *Achiziții recente*, Biblioteca desfășoară periodic sondaje, utilizând metoda anchetei. Un astfel de sondaj a fost realizat în anul 2011, în urma căruia a fost modificată structura Buletinului în corespundere cu solicitările cadrelor didactice și elaborată o nouă decizie în vederea efectuării schimbărilor respective. Compartimentele Buletinului au fost modificate astfel ca să conțină mai multe domenii de științe pe profilul catedrelor.

În acest an a fost realizat un alt sondaj care a avut 7 întrebări. La el au participat 61 de subiecți, cu precădere cadre didactice: doctori, conferențieri universitari, cu o experiență mare în activitate. Din 65 de chestionare au revenit completate 61, ceea ce constituie 94%.

53 de respondenți (87%) au constatat că **Buletinul *Achiziții recente*** este o parte componentă a sistemului de informare / documentare / cercetare a cadrului didactic.

Căile de informare privind Buletinele informative

Din multitudinea de posibilități de informare privind noile achiziții editoriale pe care le oferă Biblioteca face parte și *Avizul de pe pagina Web*, fapt constatat din răspunsurile oferite de către cei chestionați. În proporții egale, cadrele didactice se informează prin invitația expediată prin e-mail și din rubrica respectivă plasată pe site-ul Bibliotecii.

Studiul efectuat ne-a demonstrat ca 46 (75%) cadre didactice utilizează informația obținută în procesul de instruire, cercetare științifică, cultură generală, proiecte, acreditare.

Majoritatea cadrelor didactice 49(80%) în cadrul orelor de curs, informează studenții despre noile publicații apărute la un domeniu sau altul.

Important pentru noi a fost să determinăm care este gradul de satisfacție privind conținutul, structura, forma de prezentare și difuzare a Buletinului informativ *Achiziții recente*? **49 (80%)** de respondenți sînt mulțumiți, iar 12 (20%) foarte mulțumiți de felul cum este structurat și difuzat acest Buletin informativ. Chiar dacă nici un răspuns nu este negativ, totuși cadrele didactice au venit cu unele doleanțe în vederea îmbunătățirii formelor de prezentare și difuzare a buletinului electronic informativ de care vom ține cont și vom încerca să le soluționăm.

Propuneri în vederea îmbunătățirii formelor de prezentare și difuzare a buletinului electronic informativ :

- transmiterea în format electronic pe poșta personală;
- informarea profesorilor și studenților pe adresele electronice ale acestora;
- un seminar informativ despre e-buletin;
- ar fi bine ca această informație să fie transmisă în cutia electronică a fiecărui cadru didactic al Universității;
- mediatizarea personală;
- calitatea serviciului mă satisface;
- să fie un grafic de expunere pe domenii, să se anunțe catedra prin aviz în forma tipărită despre existența e-buletinului;
- sînt accesibile;
- numai succese;
- specializarea informațiilor pe domenii de cercetare;
- personal, nici n-am auzit de el – o persoană

Oportunități /servicii informaționale on-line oferite de Bibliotecă prin intermediul Paginii Web libruniv.usarb.md

Expoziții on-line *Achiziții recente*

The image shows two screenshots of the library website, 'BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI'. The top screenshot displays a grid of recent acquisitions for the years 2011, 2012, and 2013. The bottom screenshot shows a detailed view of a specific acquisition, including the title, author, and publication details.

ANUL	TITLUL	NUMELE AUTORULUI
2011	Metoda...	...
2012
2013

Statistica accesării e-buletinului *Achiziții recente* pagina Web a Bibliotecii conform datelor contorului Awstast pentru 2012-2013

Vizibilitatea **Buletinului *Achiziții recente*** în spațiul virtual

CALAMEO - <http://ru.calameo.com/>

Buletinul *Achiziții recente* 2013:

Ianuarie - Februarie – 72 accesări, Martie - aprilie 42

ISSUU - <http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba/>

Buletinul *Achiziții recente* 2012. Iulie - Septembrie – 2 568 vizualizări,

Octombrie - Noiembrie – 95 vizualizări

Concluzii

Calitatea comunicării cu utilizatorii are un impact puternic asupra evoluției instituției. De aceea, precum ne recomandă literatura de specialitate, în Biblioteca noastră se pune un accent important pe instruirea personalului bibliotecar. Numai un specialist care poate opera cu noile tehnologii informaționale și comunicaționale va asigura o informare calitativă a comunității pe care o deservește.

Analiza chestionarului ne permite să constatăm că:

- cea mai mare parte - 87 % din respondenți au demonstrat o bună cunoaștere a serviciilor oferite de Biblioteca Științifică;
- sursa principală de informare asupra apariției și consultării buletinului electronic informativ *Achiziții recente* este pagina Web a Bibliotecii și avizul privind invitația la consultarea buletinului;
- conținuturile Buletinului electronic informativ *Achiziții Recente* este un suport informațional foarte util în activitatea didactică și de cercetare științifică.

LUNARUL LICENȚIATULUI, MASTERANDULUI ȘI DOCTORANDULUI ÎN BIBLIOTECA USARB

THE LICENCE'S, MASTER'S, PHD'S MONTH
IN THE SCIENTIFIC LIBRARY OF USARB

Anna NAGHERNEAC

Abstract: *The article reflects the experience of preparing and promoting the Licence, Master's, Ph.D Month in Scientific Library of „Alec Russo” State University of Balti, which were organized and promoted in partnership with teachers staff. Month program comes to help them how to identify the information, her interpretation, evaluation and use in creating new scientific products. Also, the month forms skills of elaboration and presentation of bibliographic references used in research papers, and a good knowledge of some of the most various systems of information retrieval.*

Key words: *research, information sources, databases, bibliographic references, information literacy.*

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți este parte integrantă a sistemului național de învățământ superior, participând prin colecțiile și serviciile sale la procesul de instruire, formare, educație și cercetare. Odată cu integrarea colecțiilor bibliotecilor în sistemul informațional global, devine tot mai evidentă necesitatea cultivării abilităților de regăsire și utilizare a informației în studiu și cercetare.

Bibliotecile universitare dețin prioritatea în formarea culturii informației a utilizatorilor, învățându-i a se „mișca” cu ușurință în informații, fiind atrași să se „plimbe” prin bazele de date, în cataloagele informatizate ale bibliotecilor lumii întregi, în CD-ROM-uri, enciclopedii. Trebuie să le cultivăm *gustul de a descoperi o informație pertinentă, utilă sau să-i facem să citească o carte despre care au auzit din întâmplare prin peregrinările lor în labirintul informării și documentării.*

Biblioteca și-a asumat misiunea de a educa utilizatorii universității încă din anii 60 grație prestanței unui colectiv de bibliotecari competenți și bine instruiți. Decenii la rând Biblioteca a acumulat o experiență bogată și variată în formarea culturii informației a utilizatorilor – condiție esențială a competenței și integrării viitorului specialist în societatea informațională, înscriindu-se în contextul afirmațiilor sociologului american Daniel BELL precum că *„informarea este baza progresului societății. Mai multă informație înseamnă mai multă cunoaștere, mai multă cunoaștere înseamnă mai multă participare, iar mai multă participare înseamnă mai multă putere și capacitate de prospecție”.*

În această ordine de idei, remarcăm în mod deosebit programul bine determinat, elaborat de Biblioteca Științifică, care, în parteneriat cu cadrele didactice, vine în ajutorul studenților la identificarea corectă a informației, interpretarea ei, evaluarea și utilizarea în crearea noilor produse științifice.

Lunarul licențiatului / masterandului reprezintă o formă a asistenței informaționale care finalizează setul activităților de formare a culturii informației la Universitatea bălțeană. Este o acțiune ce confirmă și consolidează statutul bibliotecii drept un spațiu de cercetare, de diseminare și de condensare a capacităților științifice. Se organizează în primul semestru al ultimului an de învățământ universitar, bucurându-se de reușită. Grup-țintă: licențiați, masteranzi, doctoranzi.

Pregătirea și desfășurarea Lunarului este coordonată cu cadrele didactice, fiind stabilit un orar aparte, cunoscut din timp de profesori și studenți (anunț în grupe, la catedre, prin intermediul paginii web, telefon, e-mail personalizat). Este o activitate binevenită și necesară, studenții fiind la final de lucru asupra tezei, pot interveni cu schimbări în conținutul și structura acestora, pot opta pentru informații actuale depistate în noi baze de date, în achiziții recente din colecția Bibliotecii, în surse informaționale tradiționale noi. Lunarul are un impact pozitiv. Varianta definitivă a manuscrisului va avea de câștigat în urma consultării documentelor prezentate la expoziții, revizuirii referințelor bibliografice, completarea lor cu noi documente consultate.

Pregătirea și promovarea lunarului se face în dependență de tematica tezelor de licență/master.

Colaboratorii Bibliotecii fac cunoștință cu temele de cercetare ale tezelor de licență/master din timp, fapt care influențează calitatea Lunarului, dat fiind că se selectează acele documente care acoperă tematica tezelor.

Manifestarea are drept scop:

- formarea deprinderilor de utilizare eficientă a resurselor informaționale (pe orice suport) preconizate pentru cercetare;
- cunoașterea și aplicarea elementelor de identificare bibliografică a documentelor;
- informarea continuă a utilizatorilor despre Achizițiile recente (în orice limbă) în Bibliotecă: cărți, reviste, anale, CD, DVD, materiale AV;
- deținerea capacităților de căutare și selectare a informației necesare studiului; priceperea de a analiza, generaliza și aplica rezultatele științifice ale altor autori și a obține algoritmi noi, metode originale;
- formarea / cultivarea deprinderilor de elaborare și prezentare a referințelor bibliografice utilizate în cercetare.

Lista referințelor bibliografice este expresia atitudinii etice în raport cu sursele de informare utilizate.

Programul lunarului include următoarele activități:

- ▶ Se organizează expoziții tematice, informative, prezentări de documente la temele lucrărilor, ale noilor achiziții, inclusiv, a materialelor bibliografice (bibliografii, biobibliografii, liste de recomandare, (CD, DVD, materiale AV).
- ▶ Se prezintă pagina WEB a Bibliotecii.
- ▶ Se prezintă bazele de date ce pot fi accesate în Bibliotecă pentru identificarea

informației ce mai poate fi utilizată în lucrare: EBSCO Publishing (informație cu full-texte din 18 200 reviste, 2 500 cărți cu translator automat în circa 35 limbi).

- ▶ AGEPI (informație despre proprietatea intelectuală a Moldovei), AGORA (bază de date cu full-texte din 400 de documente din domeniile: agricultură, alimentație, științe sociale și biologice), Institutul Cultural Român (informație despre activitatea instituției orientată spre asigurarea vizibilității și prestigiului culturii române), EU Bookshop (librărie virtuală care oferă acces la 700 000 publicații oficiale ale UE), World Bank (informație despre contribuțiile Băncii la reducerea sărăciei și la creșterea economiei durabile), DOAJ (informație despre articole din mai bine de 1 500 reviste cu conținut variat), NATO (informație despre angajarea comună a țărilor Tratatului Atlanticului de Nord pentru cooperare), PTB (asigură accesul la full-textele tezelor de doctor din colecția Bibliotecii Naționale a Rusiei).
- ▶ Prezentarea expoziției „SALONUL EDITORIAL UNIVERSITARIA - Contribuții științifico-didactice 2012” (ale profesorilor și colaboratorilor) prin care contribuim la valorificarea resurselor informaționale proprii. În perioada respectivă expoziția propunea utilizatorilor peste 140 lucrări: monografii, cursuri de lecții, articole, comunicări. Documentele prezentate urmau a fi analizate și aplicate în teze.
- ▶ Prezentarea standardului SM ISO 690:2012 Informare și documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare (ISO 690:2012, IDT).

Standardul specifică reguli pentru expunerea corectă a referințelor bibliografice și a citărilor din toate tipurile de documente, inclusiv și cele electronice (elementele referințelor, modalitățile de citare). Referințele bibliografice constituie un element absolut obligatoriu al lucrării științifice, ele demonstrând nivelul de documentare a autorului vizavi de tema cercetării, reguli de expunere a documentelor la lucrări științifice bibliografice (cu prezentarea mostrelor de descriere în Power Point).

Din 2013 pe pagina web a Bibliotecii este prezentă rubrica: PAGINA

UTILIZATORULUI
CERCETĂTORULUI [http://
libruniv.usb.md/cercet/cercet.htm](http://libruniv.usb.md/cercet/cercet.htm)

Studentul poate accesa de la distanță informația plasată pe site.

Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de

informare: Ghid practic / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alecus Russo” din Bălți ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconița ; design / cop. / tehored. : Silvia Ciobanu, Tatiana Prian. – Bălți, 2012. – 44 p. – (Cultura informației). – ISBN 978-9975-50-092-0.

Ghidul prezintă informații despre documentarea bibliografică, referința bibliografică și posibilitățile ei de identificare a documentelor, elementele principale ale referinței bibliografice, modalitățile de citare. Este dotat cu un glosar ce ține de termenii și definițiile ghidului.

Experiența de promovare de durată a Lunarului ne permite să concluzionăm că acesta:

- contribuie la motivarea licențiaților / masteranzilor de a vizita sălile de lectură pentru consultare și documentare;
- formează deprinderi de formulare a necesităților informaționale;
- formează abilități de căutare, analiză, utilizare independentă a informației selectate pentru studiu;
- amplifică competențele informaționale.
- înzestreașă participanții cu o gândire critică formată, o capacitate sporită de analiză, o bună cunoaștere a unor sisteme dintre cele mai diverse de regăsire a informației.

Activitatea se desfășoară în spațiul Serviciului Informare și Cercetare Bibliografică, participă profesorii, angajații mai multor servicii: CMC, Mediateca, Serviciul Informare și Cercetare Bibliografică, Săli de lectură. Prezentările sînt însoțite de proiectare pe ecran. Lunarul are loc în timpul orelor de studiu, decanii și profesorii facultăților considerînd că este o activitate binevenită și absolut necesară.

Diagramele ilustrează în cifre organizarea lunarului în anul 2013

Lunarul s-a derulat între 15.februarie – 15 martie 2013 cu participarea a 28 grupe de licențiași și masteranzi (500 participanți) de la toate facultățile Universității.

Dacă facem o referire la indicii anilor 2012 și 2011, vom contura următoarea

diagramă:

Conform indicatorilor din diagramă, concluzionăm că Lunarul în anul 2013 a fost cel mai activ. Numărul grupelor prezente la activitate s-a dublat în comparație cu anii precedenți.

BLOGUL PROFESIONAL - CARTEA DE VIZITĂ A BIBLIOTECARULUI SECOLULUI XXI

PROFESSIONAL BLOG - A VISIT CARD
OF LIBRARIAN IN THE 21ST CENTURY

Elena STRATAN

Abstract: *The article describes the experience of creating a professional blog (Blogger platform), within the management project USARB Librarian Blog. The project are highlighted, training actions, blog facilities, librarians blogosphere, the impact of librarians. The blog is focused on presenting, archiving and updating Curriculum Vitae: professional experience, communication, articles / papers published, participation in training courses, professional meetings, etc.*

Key words: *blog, librarians blogosphere, professional communication*

Blogul - instrument modern de promovare

Biblioteca și bibliotecarii USARB au fost deschiși întotdeauna *inovațiilor*, adoptînd o atitudine profesională permanent constructivă, care să implice bune practici manageriale atît în privința serviciilor tradiționale, cît și a celor moderne. Paradigma informațională on-line reconfigurează implicit biblioteca într-un spațiu vital al informării, documentării și comunicării. Pentru a face cunoscut acest spațiu, bibliotecarul trebuie să-și identifice *prioritățile*, să-și atingă *obiectivele*, să-și facă cunoscute *acțiunile*.

În această ordine de idei, un blog al bibliotecarului vine să completeze / susțină aceste afirmații și formulări, blogul fiind considerat unul din cele mai eficiente instrumente de comunicare on-line, folosit din ce în ce mai des în contextul interactivității tot mai crescute.

Blogul este o pagină web de tip jurnal, în care articolele apar în ordine invers cronologică – cel mai nou articol apare primul, urmat de articolele mai vechi, care sînt arhivate. Denumirea de blog provine din prescurtarea termenului „web log”. Informațiile din blog sînt actualizate periodic de către „blogger”, proces care se numește „blogging”. Cele mai populare platforme gratuite de blogging sînt Blogger <http://www.blogger.com/> și WordPress <http://wordpress.com/>.

Blogurile pot fi personale, colective, corporative. După tipul conținutului: blog de conținut – are un conținut unic publicat de autor; blog de monitorizare – conține comentarii și linkuri spre alte site-uri, bloguri; blog de citate – conține citate din alte bloguri, evenimente etc.

Mesajul-cheie al unui blog: Cine sîntem? Ce facem? Ce avem de făcut?

Facilități: jurnal on-line, pagină personală pe Internet, spațiu deschis, CV on-line, comunicare, promovare, publicații, prezentări, comunitate de prieteni, anunțuri, feed-back etc.

Blogosfera pe net

Totalitatea weblogurilor și a autorilor de bloguri a fost denumită **Blogosferă**. Conform sursei Wikipedia, numărul blogurilor a crescut de 60 de ori în ultimii trei ani. În februarie 2006, în întreaga lume existau aproximativ 27, 2 milioane de bloguri, față de 8 milioane în august 2005. În iulie 2011 numărul de bloguri la nivel global ajunsese la 164 milioane. Din acestea, 29 % erau din Uniunea Europeană și 49 % din SUA. În anul 2012, 77 mln. bloguri erau create în Tumblr și 56 mln în WordPress.

Site-ul Blogosfera.md estimează circa 2 000 bloguri înscrise în Republica Moldova, 290 mii posturi publicate.

Activități de management privind Proiectul *Blogul Bibliotecarului USARB*

În anul 2013, în Bibliotecă a demarat proiectul managerial *Blogul bibliotecarului USARB*, avînd drept scop extinderea infocompetențelor bibliotecarului 2.0. Etapele de realizare:

- planificare, grup țintă, responsabilități;
- acțiuni de instruire, traininguri în cadrul Programului de Formare profesională continuă;
- crearea blogului personal pe platforma Blogger <http://www.blogger.com/>;
- monitorizarea realizării proiectului. Blogging.

Conținutul blogului bibliotecarului este axat pe prezentarea, actualizarea și arhivarea Curriculum-ului Vitae, portofoliului profesional, care include: informații generale, educație, experiența profesională, comunicări, articole / lucrări publicate, participări la cursuri de specializare, reuniuni profesionale, referințe / aprecieri etc.

Elementele de bază ale blogului sînt: numele, categorii, etichete, postări, arhiva, pagini, translator, formular de contact, liste de bloguri, link-uri, cititori, abonare etc.

Cerințe pentru crearea blogului: deținerea unui cont în Google care permite accesul gratuit la toate produsele Google: căsuța poștală Gmail, Blogger, Google Academic (Referințe bibliografice), căutare în bloguri, rețeaua socială Google+, discul Google.

Blogosfera bibliotecarilor USARB

Impactul blogging

Blogul personal este un mijloc ideal de comunicare, de interacționare cu comunitatea bibliotecară on-line, de promovare a valorilor profesiei și a blogosferei infobibliotecare.

BLOGURILE BIBLIOTECII USARB: POSTĂRI, ACCESĂRI, COMENTARII

USARB LIBRARY BLOGS: POSTING, ACCESSING, REVIEWS

Adella CUCU

Abstract: *The article describes the Library blogs created within the project Through the Blogs of the Library Closer to the User in the Communication Service Collections. The collection data were based on May, 2012 and October, 2013 which contains analysis of accesses, posts and comments.*

Key words: *reading rooms blogs, users, librarian statistics, feedback*

În general, se crede că blogurile și jurnalele virtuale sînt una dintre cele mai bune descoperiri care au apărut în viața noastră cu introducerea de „Web 2.0”. În prezent crearea și menținerea blogurilor bibliotecii este un fenomen destul de obișnuit și reprezintă un serviciu de bibliotecă bazat pe noile tehnologii de informare și comunicare (NTIC).

Termenii „Biblioteca Web 2.0”, „blog”, „blogosfera” sînt parte componentă a vieții bibliotecarilor bălțeni. Accentuăm că *blogosfera* bălțeană este încă tînără, dar, ca orice început, promițătoare.

În anul 2012, în cadrul proiectului *Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator*, în serviciul Comunicarea Colecțiilor au fost create 6 bloguri: Blogul Sălii de Lectură nr. 1 Științe socioumanistice și economice, Blogul Sălii de lectură nr. 2 Științe Filologice, Blogul Sălii de Lectură nr. 3 Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte, Blogul Oficiului Documente în Limbi Străine, Blogul Oficiului Documente Muzicale, Blogul Sălii de împrumut nr. 1 Documente științifice și beletristică, scopul cărora este:

- *utilizarea relevantă a instrumentelor de comunicare oferite de Internet;*
- *amplificarea dialogului virtual Bibliotecar-Utilizator;*
- *partajarea conținuturilor educaționale în regim non-stop;*
- *studierea necesităților consumatorului și extinderea implicită a ofertelor [1].*

Ce reprezintă blogurile Bibliotecii? Blogurile Bibliotecii nu sînt doar un set de informații, ci și un instrument foarte eficient pentru a cîștiga utilizatorii care stau pe *net*, pentru care informarea și comunicarea în rețea a devenit o parte integrală a vieții sociale.

În cazul în care Biblioteca dispune de un *site* oficial pentru a oferi servicii de bibliotecă de la distanță (catalog electronic, livrarea documentelor electronice, colecții digitale etc.), blogurile Bibliotecii pot fi modalități suplimentare pentru promovarea serviciilor de bibliotecă, resurse și programe în spațiul virtual pentru toate categoriile de utilizatori reali și virtuali, precum și un mijloc de auto-realizare în comunitatea bibliotecară profesională.

Este important că actualmente blogurile Bibliotecii pot efectua mai multe funcții și ne oferă posibilitatea de a publica o varietate de informații (noutăți, știri,

evenimente, recenzii la cărțile noi și la publicațiile periodice, expoziții tematice virtuale etc.), de a introduce materiale audio-video, de a efectua referințe virtuale ș.a. Printre avantajemenționăm: blogurile bibliotecii mai pot fi o platformă de comunicare *bibliotecar-utilizator* sau *utilizator-bibliotecar*, vizitatorii blogurilor au posibilitatea nu numai să citească și să comenteze pe blog, dar, de asemenea, pot fi și coautori.

Postările pe blogurile bibliotecii USARB sînt efectuate de către *bibliotecarii din subdiviziunile respective* care încearcă să acopere o varietate de aspecte și subiecte și, pentru o mai simplă navigare, sînt grupate pe compartimente.

Sîntem permanent interesați de numărul de pagini vizualizate, de timpul petrecut pe site-ul blogurilor bibliotecii care sînt cele mai populare postări și, nu mai puțin important, unde sînt plasați geografic vizitatorii virtuali ș.a.

Programul statistic ne permite acumulara și analiza unor date statistice:

Acum / Ziua / Săptămîină / Lună / Toate datele.

În baza datelor acumulate (mai 2012-octombrie 2013), vom analiza *blogosfera* actuală a bibliotecii. Au fost expuse în total - 178 de postări.

Prezentăm un clasament în descresștere, al postărilor per blogurile subdiviziunilor (Fig. 1.), din care rezultă că cele mai multe informații / materiale postate au fost expuse pe Blogul Sălii de Lectură nr. 3 Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte – 81, care cuprinde mai multe domenii.

Fig. 1

Rezultatele utilizării blogurilor Bibliotecii ne demonstrează că ele au devenit salutare nu numai pentru utilizatorii Bibliotecii, dar și pentru toți cei care ne vizualizează. Un indice deosebit de relevant pentru evaluarea blogurilor este cantitatea vizualizărilor (*Afișărilor de pagină / hits*) – 14 435. Cele mai multe afișări de pagină / hits îi revine Blogului Sălii de Lectură nr. 3 Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte – 3 971, deoarece și numărul de utilizatori reali este mai mare decât în celelalte subdiviziuni, urmat de 3 384 afișări de pagină / hits ale Blogului Sălii de Lectură nr. 1 Științe socioumanistice și economice etc.

Diagrama (Fig. 2) ne prezintă un clasament în descresștere al afișărilor de pagină per subdiviziuni.

Fig. 2

În continuare am efectuat un top al celor mai populare postări (Fig. 3). Datele prezentate demonstrează că *Achizițiile Recente*, *Linkurile utile / resursele electronice tematice* selectate și postate pe blogurile bibliotecii sînt cel mai des vizualizate de către vizitatorii tuturor blogurilor (Tabelul nr. 2). *Expozițiile on-line* au aproximativ 318 afișări de pagină. Vizitatorii sînt interesați și de noutățile care sînt expuse pe blogurile subdiviziunilor ș.a.

Fig.3

Vom examina în continuare cele mai populare postări pe blogurile subdiviziunilor. (Nr. Afișărilor de pagină / hits)

Tabelul nr.1.

Subdiviziunile Bibliotecii											
SI1		SI2		SI3		ODM		ODLS		S1	
Postări	Nr.	Postări	Nr.	Postări	Nr.	Postări	Nr.	Postări	Nr.	Postări	Nr.
Achiziții recente /16.10.2012	195	Achiziții recente /21.10.2012	81	Expozițiile ian-feb. 17.01.2013	224	Daria Radu/60 de ani.../27.09.2012	37	Colecții /22.06.2012	77	Ora Informării bib./ 15.03.2013	55

Revista <i>Практический маркетинг</i> /22.03.2013	Ziua Juristului/19.10.2012	Donațiile profesorilor/18.10.2012	Ora inform. bibliogr/15.03.2013	Zilele Univ.și bib./11.10.2012	Resurse electr./22.11.2012
22	29	39	54	86	131
A. Moraru scriitor/18.09.2013	Profesorul G.Popa.../10.01.2012	Expoziții virtuale/11.05.2012	Publ. in serie abonate/7.06.2012	M. Țvetaeva-120 de ani... 01.10.2012	Linkuri utile /15.05.2012
18	40	48	49	51	72
Incluziunea Educațională-o prioritate... 09.11.2012	Resurse utile 01.05.202	Aniversări 12.12.2012.	Cartea de vizită 05.12.12	Anul 2013-S. Vanghelii 6.01.2013	Achiziții recente 16.01.2013
34	62	69	102	106	132
Servicii de infor. Bibliografică în bib/27.109.2012	Expoziții on- line/09.05.2012	Colecția electronică/ 9.05.2012	Linkuri utile /09.05.2012	Salonul muzical/10.05.2012	Achiziții recente /10.06.2012
29	36	37	40	44	44
Lucrări noi ale prof. în col bib./22.11.2012	23 sept.-Ziua Limb. Europ./17.09.2012	Donații/22.09.2012	Acces baza de date/5.11.2012	Achiziții /22.09.2012	Noutăți/28.11.2012
22	23	36	44	68	77
			18 apr.- Ziua mond.a monum. /10.04.2013	18-mai Ziua internaț. a muzeelor /17.05.2013	Expozițiile lunii sept. /06.09.2013
			15	19	38

Blogurile bibliotecii sînt vizitate / accesate nu numai de utilizatorii din Republica Moldova, dar și din alte țări (Fig. 4), deoarece au posibilitatea de a citi postările de pe blog, apelînd la ajutorul *translatorului*.

Fig. 4

Alte țări: Indonezia – 54; Franța – 38; Serbia – 38; Izrael – 20; Brazilia – 19; Suedia – 19; Polonia – 18; China – 12; India – 7 ș.a.

După cum am menționat mai sus, o calitate pozitivă a blogurilor este *neoficialitatea* lor. Pentru „*oficial*” este site-ul Bibliotecii, iar blogul creat necesită o comunicare mult mai liberă. Vizitatorii blogului au posibilitatea de a lăsa un comentariu legat de articolele de pe blog, creîndu-se astfel un mediu de comunicare între deținătorii blogurilor și toți cei care le vizualizează. Comentariile apar în cîmpul: *Lăsați un comentariu*. Putem accesa rînd pe rînd fiecare comentariu primit, putem răspunde la ele sau să le ștergem.

Comentarii selectate de pe blogurile subdiviziunilor:

- Maria: Mulțumesc! (Comentariu lăsat referitor la World Bank e-Library - biblioteca electronică a Băncii Mondiale (22.1. 2012, blog sl1));
- Oxana: O expoziție foarte interesantă. Mulțumim! (*Invitație la lectură expoziția: CELE MAI CITITE ROMANE ALE SECOLULUI XX. (30.04.2013, blog sl2)*);
- Андрей Усов: Pe acest blog am găsit informații utile, bravo celor ce lucrează asupra lui !!! (*Achiziții recente, cărți, reviste, CD-uri, achiziționate de Bibliotecă pe domeniile de profil ale sălii: Filosofie, Economie, Management, Drept, Geografie, Istorie (22 aprilie 2013, blog sl1)*);
- Anonim: Vă mulțumim, a fost foarte interesant (*Ture ghidate prin spațiile Bibliotecii în luna septembrie în cadrul Programului Noul Utilizator, care are drept scop integrarea studenților și a elevilor în comunitatea utilizatorilor (22.09.2013, blog sl2)*);
- Юлия: Моим стихам, написанным так рано,
- Что и не знала я, что я – поэт,

- Сорвавшимися, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет...
Спасибо за вдохновение!
(*expoziția tematică dedicată poetei ruse Marina Țvetaeva* (04.09.2013.,
Blog, sl 2));
- Anonim: Спасибо за полезную информацию и за рекламу буклеты (*Ora de informare bibliografică cu studenții anului I, Facultatea Științe ale Naturii și Agroecologie* (grupa GB11Z), în cadrul căreia bibliotecarii din sală au prezentat achizițiile noi și publicațiile în serie din colecția (28.03.2013, blog sl 3));
- Ana : O informație utilă! (*Aniversările lunii decembrie* (04.12.2012, blog, sl 3));
- Anonim: Bună carte aveți!!!; Expoziții foarte interesante!; Maria: Bravo! Expuneți permanent cărțile noi (*Expozițiile lunii septembrie* (25, 27, 29.09.2013, blog sl 1)).
- Anonim: Mersi pentru informații!; Elena: EXPOZIȚIA E BINEVENITA, MULȚUMUM (*expoziția Surse de referință în sl 4* (23. 09. 2013, blog ODL)).

Se difuzează postări / informații prin e-mail (la dorință) profesorilor, masteranzilor, studenților, pe rețele sociale. Partajarea informațiilor pe RSS, Google +.

Publicitatea blogurilor prin *Flyere* pe care le difuzăm utilizatorilor în timpul vizitelor în sălile de lectură și sălile de împrumut, în timpul turelor ghidate prin spațiile Bibliotecii, în cadrul orelor de informare bibliografică etc.

Bibliografie:

1. MIHALUȚA, Lina, STRATAN, Elena. Proiectul Anului: Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator. Blogul Filialei BIN-Biblioteci de învățământ din Nord A ABRM. In: *Confluente bibliologice*. 2012, nr. 3, pp. 21-22.
2. *Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți. Sala de lectură nr.1 Științe Socioumanistice și economice* [on-line] [accesat la 30.09.2013]. Disponibil: <http://sl1bsu.blogspot.com/>
3. *Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți. Sala de Lectură nr. 2 Științe Filologice* [on-line] [citat la 30.09.2013]. Disponibil: <http://slfilologie.blogspot.com/>
4. *Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți. Sala de Lectură nr. 3 Științe; psihopedagogice, naturii, reale. Arte* [on-line] [accesat la 30.09.2013]. Disponibil: <http://sl3stiintereale.blogspot.com/>
5. *Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți .Oficiul Documente în Limbi Străine* [on-line] [accesat la 30.09.2013]. Disponibil: <http://odls4bsu.blogspot.com/>
6. *Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți. Oficiul Documente Muzicale* [on-line] [accesat la 30.09.2013]. Disponibil: <http://odmbsu.blogspot.com/>
7. *Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți. Sala de împrumut nr. 1 Documente științifice și beletristică* [on-line] [accesat la 30.09.2013]. Disponibil: <http://sip1bsu.blogspot.com/>.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДОЙ

THE INTERACTION OF THE USER WITH THE INFORMATION ENVIRONMENT

Snejana ZADAINOVA

Abstract: *The contemporary user plunged in the information environment from childhood. He lives among television, movies, books, magazines, computers, and so on. Information is playing an increasing role in the human life cycle, permeates all his activities. Information environment or sphere is a world of information around the man and his world information activities. The analysis of the user's interaction with the library information environment were provided by using the survey method.*

Key words: *Internet, information environment, communications, information space, email catalog, blog*

Новое тысячелетие характеризуется качественным скачком в развитии коммуникационно-информационных технологий. Развитие вычислительной техники и сетевых технологий, появление новых носителей информации создали предпосылки для коренного изменения традиционной информационно-библиотечной технологии и развития новых видов сервиса, предоставляемого пользователям библиотек.

Обучение с использованием новых информационных технологий существенно расширяет кругозор обучающихся и их контакты, учитывает их индивидуальные особенности и потребности, создает возможности усвоения ими современных знаний и умений.

Информационное мировоззрение является стержнем, скрепляющим в единое целое все компоненты информационной культуры – библиотечно-библиографические знания, культуру чтения, знания возможностей новых информационных технологий.

Воздействие специфических социокультурных особенностей Интернет-коммуникаций создаёт объективную возможность влияния на формирование ценностных ориентации личности студента.

В современном мире студентам необходимо овладеть таким уровнем информационной культуры, который позволял бы продуктивно регулировать и систематизировать информационные потоки, гармонично сочетать разнообразные источники информации, использовать их в целях самообучения, саморазвития и самовоспитания.

Современная библиотека - это не только книгохранилище и читальные залы, но и центр информации и культуры. А современный библиотекарь теперь специалист в информационном пространстве, навигатор в океане информации.

В настоящее время библиотека как информационный и культурный центр должна не только обеспечивать качество всех предоставляемых информационно-библиотечных услуг, но и обучать пользователей библиотеки современным технологиям работы с информацией.

Пользователю информации требуются сформированные навыки эффективного взаимодействия с информационной средой, умение использовать предоставляемые ресурсы в процессе обучения и научной работы.

Одним из показателей современного качественного образования является умение студентов ориентироваться в мировом информационном пространстве, владение навыками работы с большим и постоянно меняющимся массивом информации, владение информационной культурой.

Выявление и исследование этих умений и навыков пользователя Научной Библиотеки нашего Университета является важнейшим условием успешной работы по обслуживанию и обеспечению информационных потребностей читателей.

В исследовании была использована анкета *Interacțiunea utilizatorului modern cu spațiul informațional*. Анкета направлена на выявление уровня информационной культуры пользователя 2.0. В анкетировании принимало участие 60 респондентов. Из их числа 10 преподавателей, 10 студентов 1 курса, 10 студентов 2 курса, 10 студентов 3 курса, 10 студентов 4 курса.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ

Часть вопросов данной анкеты были направлены на выявление технического обеспечения респондентов и возможностей постоянного доступа к сети Интернет. Результаты показали, что большинство опрошенных владеют персональными компьютерами и являются пользователями Интернета. (Рисунок 1;2)

Рисунок 1

Рисунок 2

Так как практически все респонденты имеют доступ к Интернету, логично было узнать для чего они его используют.

- 72 % указывают на то, что Интернет способствует расширению их кругозора, помогает процессам саморазвития, восприятия глобального мира;
- 47% считают, что Интернет способствует повышению их образовательного уровня;
- 50 % опрошенных используют Интернет для общения и возможности самореализации

Рисунок 3

Рисунок 4

Васильев К. в монографии «Образование и 21 век. Информационные и коммуникационные технологии» указывает, что «Интернет — гипертехнология, включающая в себя все остальные, и ее успех объясняется тем, что она может «дать всем все»... В анкете на вопрос *Для чего Вы используете Интернет?* были предложены следующие варианты ответов:

- Поиск информации;
- Научные исследования;
- Электронная почта;
- Общение в реальном времени;
- Torrent и т. д.

88 % респондентов используют Интернет для поиска информации;

50 % опрошенных используют глобальную сеть в своей научной деятельности;

87 % отвечающих на анкету пользуются электронной почтой и общением on-line;

Как показывают результаты анкеты, кроме вышеперечисленного Интернет служит для скачивания всевозможной информации (Torrent), игр on-line и прочего.

Рисунок 5

Существенным составляющим информационных ресурсов пользователей является web-сайт Библиотеки <http://libruniv.usb.md/>, при помощи которого читатели имеют доступ к электронным каталогам, Интернет-ресурсам, Бадам данных, социальным сетям Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare. Посетив сайт библиотеки пользователь имеет возможность получать оперативную информацию о деятельности библиотеки, проводимых мероприятиях, об информационных и тематических выставках, получить виртуальную справку.

Анкета показала, что:

- Ежедневно на наш сайт заходят 25 % респондентов;
- По мере необходимости к сайту Научной Библиотеки обращаются 43 % опрошенных;
- 14 % - еженедельно, а ежемесячно – 9 %.

Радует тот факт, что на варианты ответов «Никогда не посещаю» положительных ответов нет. (Рисунок 5)

Рисунок 6

Электронный каталог является составной частью справочно-библиографического аппарата библиотеки наряду с традиционными каталогами и обеспечивает одновременный и быстрый поиск.

По результатам опроса, 62 % респондентов обращаются к электронному каталогу в поиске информации. Соответственно 38% не пользуются каталогом on-line, но надо учесть тот факт, что в анкетировании принимали участие студенты 1 курса, которые еще не имеют достаточных навыков использования знаний, приобретенных в рамках курса «Основы информационной культуры». (Рисунок 6)

Рисунок 7

Вузовская библиотека БГУ «А. Руссо» является информационно-технологическим центром, организующим и обеспечивающим информационную поддержку образовательных и научно-исследовательских процессов.

Как видим, большая часть респондентов (63 %) признают информационную и техническую обеспеченность Библиотеки на должном уровне. Частично удовлетворены - 16 %, и только 10 % опрошенных высказывают неудовлетворенность информационной и материальной обеспеченностью библиотеки. (Рисунок 7)

Рисунок 8

В век техники, компьютерных технологий и тотальной нехватки времени *Библиотека электронных книг* – это замечательное изобретение современности, позволяющее быстро, эффективно и с наименьшими затратами найти необходимый источник информации.

Немаловажное значение представляет оценка отношения респондентов к книгам в электронном формате: 60% пользователей предпочитают книги традиционные и в формате on-line и 40% склонны к чтению в традиционном формате. Согласно опросу можно отметить, что только электронное чтение не является основной прерогативой современных читателей. (Рисунок 8)

Рисунок 9

Рисунок 10

Социальные сети – это очень популярное явление. По результатам многих опросов и голосований, только 2% из общего числа пользователей никогда не заходили в социальные сети и толком не знают, что это такое. Зато постоянных посетителей социальных сетей, которые заходят туда каждый день и проводят там не менее часа, по данным всё тех же опросов, целых 97%. Факты очевидны – социальные сети, как магнит, притягивают посетителей, и они отдают сетям массу свободного времени:

- Facebook - 52 %
- Twitter – 13 %
- Odnoklassniki – 80 %
- Google+ - 37 %
- Мой мир – 25 %
- YouTube – 21%

Большая популярность соцсетей указывает на то, что современный пользователь остро нуждается в общении. Блог — это виртуальный дневник. Этимология слова «блог»: web log. Значимое слово здесь log — запись событий или повседневной деятельности.

Сегодня трудно найти вузовскую библиотеку, которая в интересах своего пользователя не искала бы новых подходов к совершенствованию процессов обслуживания, формы и содержания работы с целью обеспечения полноты и доступности информации в том числе и соцсети.

Последний вопрос анкеты предполагал предложения по усовершенствованию работы библиотеки в области ориентирования в информационной среде. Студентами были высказаны следующие предложения:

- Mai multe cărți în format electronic
- Biblioteca are nevoie de aparataj modern

Mai mare viteză internet
Echipament tehnic mai performant
Aș dori ca toate manualele să fie în format electronic

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что деятельность библиотеки направленная на соединение традиционных форм обслуживания и внедрение инновационных идей, способствует привлечению пользователей в библиотеку и ориентации их в информационном пространстве, повышению качества библиотечных услуг.

Главная цель информационного пространства очевидна. Обеспечить доступ пользователя к необходимым ему документам не зависимо от того, в каком виде они представлены и в каком месте хранятся. Современный пользователь должен в совершенстве владеть информационными ресурсами и ориентироваться в информационном пространстве.

В современных условиях персонал библиотек должен пройти путь от традиционных библиотекарей до информационных консультантов, способных правильно ориентировать своих читателей в многообразии информационных ресурсов, доступных по сети Интернет, а также обеспечивать им получение необходимой информации с требуемой полнотой и точностью.

AUTORII / AUTHORS

AFATIN IGOR – director adjunct Informatizare
e-mail: iga_ike@mail.ru

CHERADI NATALIA – director-adjunct BŞ ASEM, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: cheradi@lib.ase.md

CIOBANU SILVIA – șef serviciu Marketing. Activitatea editorială, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: sciobanu64@gmail.com)

CORGHENCI LUDMILA – director-adjunct DIB ULIM, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: lcorghenci@ulim.md

CUCU ADELLA – șef serviciu Catalogare/Indexare, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: cucuadella@gmail.com

FOTESCU MARIA – bibliotecar, serviciul Documentare Informare Bibliografică, e-mail: mfotescu@list.ru

GHINCULOV SILVIA – director BŞ ASEM, doctor în științe economice, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: gsilvia@lib.ase.md

HARCONIȚA ELENA – director al Bibliotecii Științifice USARB, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: elena.harconita@mail.ru

MIHALUȚA LINA – director-adjunct, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: aculina12@mail.ru

NAGHERNEAC ANIȘOARA – bibliotecar principal, serviciul Documentare Informare Bibliografică
e-mail: ana.nagherneac@gmail.com

PRIAN TATIANA - bibliotecar principal, Centrul Informatizare
e-mail: prian.tatyana@gmail.com

SCURTU ELENA – șef serviciu Documentare Informare Bibliografică, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: elenagrama@list.ru

STRATAN ELENA – șef serviciu Cecetare. Asistența de specialitate, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: elena.stratan1@gmail.com

TOPALO VALENTINA – șef Centru Manifestări Culturale, Centru de Documentare a ONU, Centru de Informare EUI, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: valeandrew@gmail.com

ZADAINOVA SNEJANA – bibliotecar, serviciul Comunicarea Colecțiilor, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării
e-mail: snejanazadainova@gmail.com

